

Nombre: Arnoldo Treviño Ceja		Matrícula: 02909858
Nombre del curso: Metodología de la investigación	Nombre del profesor: Ing. Federico Vázquez Tejeda, MAN, Calidad y Productividad	
Módulo: 2. Áreas de conocimiento	Actividad: Evidencia 2 – Alcance de proyecto	
Fecha: 01/05/2023		
Campus: Las Torres		
Bibliografía:		

Datos de la empresa:

MAGVER TEXTIL, S.A de C.V.
Av. Lindavista 110-C, Col. Lindavista
C.P. 67123 Guadalupe, N.L.
(81) 116 665 941

Giro: Industria textil y moda para la venta minorista

Descripción de principales productos o servicios.

MAGVER es un negocio local ubicado en Nuevo León, México tiene más de 8 años de operación y en el mercado y se dedica a la confección y venta de ropa casual, formal y de fiesta para la mujer, así como a ofrecer servicios de consultoría de imagen, cuenta con envíos a toda la república mexicana y todas sus prendas son producidas en territorio mexicano.

Contacto:

Nombre: María Magdalena González Álvarez

Puesto: director general

Correo: magdaqz@magver.com.mx y contacto@magver.com.mx

Justificación de la selección de la empresa o institución.

Me decante por este negocio gracias a que soy cofundador y tengo la información requerida para poder presentar este proyecto. MAGVER es un emprendimiento que lleva poco más de 8 años, fundado por Magda González mi actual pareja, quien es diseñadora de modas y consultora de imagen profesional. A partir del 2017 me fui involucrando al negocio poco a poco en ayuda los fines de semana y a veces después del horario de trabajo, ya que me encontraba en un trabajo de oficina trabajando más de 50 horas por semana. A partir de abril del 2020 hace 3 años exactamente es que decidí dedicarme al 100% en este negocio e integrarme como socio de este como cofundador y es ahí donde cambia el nombre a MAGVER ya que antes se llamaba Magda Gz Diseñadora y así enfocarme en la creación de estrategias para el crecimiento del negocio, aplicando los conocimientos y experiencia adquiridos durante mi carrera laboral en empresas y estudios profesionales y de posgrado. Con este proyecto se espera diversificar el negocio con nuevos modelos de negocio que nos ayude al crecimiento de la empresa y posicionarnos de una manera más estable en el mercado.

Definición inicial.

Para diversificar el negocio desarrollaremos un nuevo modelo de negocio el cual coadyuven al crecimiento de la compañía convergiendo con el modelo de negocio actual, los productos y servicios ofrecidos al día de hoy, para ello se evaluaron algunas ideas de negocio y optamos por ofrecer consultoría y cursos de moda, belleza y lenguaje corporal, creando una plataforma de cursos en línea y combinarlas con lo presencial y clases en vivo a través de zoom,

aprovechando la infraestructura de hosting web y dominio así como los conocimientos actuales del área a enseñar entre los temarios a contemplar se encuentran lenguaje corporal, micro expresiones, posturas, clases introductorias, colorimetría, maquillaje, peinado, códigos de vestimenta, morfología corporal, fondo de armario, personal shopper, estilo, clases de estilo entre otros más. Con esto también podríamos colocar algunas de nuestras prendas a las alumnas o dar una asesoría de imagen personalizada, esto nos permitirá a abrir nuevos mercados, llegar a más segmentos de mercado y a toda Latinoamérica ya que actualmente en cuanto a las prendas de ropa el costo del envío internacional es muy elevado y no podemos ofrecerlo hoy en día, pero con las clases en línea podríamos llegar a más personas. En este proyecto se pretende que Magda González fuera la que da los cursos y clases y yo me encargaría de la infraestructura, página web, pagos, la plataforma, actualizaciones, correos por mencionar algunas. El tipo de proyecto será tecnológico y de expansión hacia nuevos productos o servicios.

Con todo lo anterior ambos socios están de acuerdo con este proyecto por lo que ambas partes dieron su aprobación para el desarrollo del proyecto la fundadora mostro excelentes expectativas ¿se hablaron ciertas cosas como si es factible desarrollar la plataforma web y aplicación y sus costos?, ¿quién o quiénes lo realizaran?, ¿Tiempo en que se desarrollara?, entre otras más. Por lo que se decidió desarrollar un caso de negocio, así como recopilar todos los requerimientos necesarios para empezar a trabajar en el anteproyecto.

Con base en el proyecto que puedes realizar, investiga lo siguiente:

Se desarrollará un caso de negocio que justifique si es factible la iniciativa o proyecto en cuestión documentándose los siguientes puntos:

Información histórica.

INICIOS: (2012-2014)

- A inicios del 2012 Magda inicia a través de venta directa, Facebook personal y por catálogo (venta de ropa, accesorios, lencería y zapatos).
- En diciembre del 2014 Magdalena González crea la página oficial en Facebook bajo el nombre de Magda Gz Diseñadora.

LA IDEA: (2015-2017)

- En el año 2015 Magda crea su propia marca de ropa aprovechando sus estudios en diseño de modas bajo el nombre Magda GZ Diseñadora. Su modelo de negocio se enfoca en la venta en línea por redes sociales.

NUEVOS CANALES DE VENTA: (2018-2019)

- Entre los años 2018 y 2019 abre puntos de venta showroom de espacios compartidos. 2018 zona TEC, 2019 Zona San Nicolas, esto para poder exhibir sus prendas y crear una estrategia omnicanal y de puntos de entrega en conjunción con la página de Facebook y sus redes sociales.

EL CONCEPTO: (2019)

- Se crea una identidad de marca inspirado en la mujer de hoy, una mujer fuerte, valiente, independiente, decidida, y exitosa. Brindamos versatilidad y comodidad en nuestras prendas. Prendas con estilo, versátiles, cómodas y sofisticadas.

LA MARCA: (2020)

- En junio del 2020 rediseña su imagen cambiando el nombre a MAGVER, creando un nuevo logo minimalista de un corazón con la M y la V integradas.
- Línea MAGVER: Línea casual, fresca, cómoda.
- Línea Magda GZ: Línea formal, ejecutiva, cómoda, atemporal.

A CASA DE MODA: (2021)

- Sin una tienda física no puede existir una casa de moda por eso es por lo que en septiembre del 2021 MAGVER abre su estudio de moda en zona Lindavista en Guadalupe, N.L, México, bajo el nombre de MAGVER Moda y Diseño.

MISS TEEN UNIVERSE: (2022)

- En este año debutamos vistiendo a las representantes del municipio de Monterrey en la etapa de vestido cóctel en el certamen de belleza MISS TEEN UNIVERSE NL y RIVIERA MAYA 2022. donde tuvimos la fortuna de que Fernanda Nosti fuera la ganadora del certamen vistiendo nuestras prendas convirtiéndose en la representante del estado de Nuevo León para el certamen MISS TEEN UNIVERSE MÉXICO 2023

Áreas y personal con las que tendrás que interactuar.

Cliente:	Participantes:
<p>Director General CEO MAGVER</p>	<p>Arnoldo Treviño, PM, compras, diseño web, desarrollo web, administración y finanzas, sistemas, análisis de datos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, tecnologías de información</p> <p>Magdalena González Álvarez, marketing, redes sociales, moda y diseño, atención a clientes online, consultoría de imagen y lenguaje corporal</p>

	<p>Sofía Montelongo, limpieza, pedidos, envíos, calidad, inventarios, operativo</p> <p>Cinthya Solís, Cajera, atención a clientes, ventas, presentación y escaparates</p> <p>Sandra Zarate, instructora de belleza</p>
--	--

Beneficios que tendrá la empresa al realizar este proyecto.

- Proyecto con poca inversión
- Retorno de la inversión en un corto plazo menor a 6 meses
- Disponibilidad de selección de talento de personal de primera mano
- Incremento de ingresos para el grupo MAGVER Textil en un 30%
- Tener una diversificación más sólida y estable
- Se realiza venta cruzada al utilizar los cursos para vender los productos y servicios de la moda
- Menor gasto operativo del modelo de negocio
- Las actualizaciones del plan de estudios son cada cierto tiempo
- Ofrecer servicios y cursos a empresas
- Genera mayor confianza con el cliente ya que se ve más profesional

Los requisitos que tendrá el proyecto.

- Req1. Hosting de alojamiento web
- Req2. Dominio web
- Req3. Certificado SSL
- Req4. Plataforma de cursos en línea
- Req5. Pago con tarjeta de crédito, debito
- Req6. Soporte técnico proveedor web
- Req7. Plataforma de videoconferencia integrada al sitio web
- Req8. Planes de estudios de los diferentes programas a ofertar
- Req9. Espacio físico para programas híbridos y presenciales
- Req10. Temario y contenido de los cursos en la plataforma
- Req11. Encuestas de satisfacción de alumnos

Innovación que transforma vidas.

- Req12. Evaluación de docentes
- Req13. Rubricas para la evaluación de las actividades
- Req14. Instructores capacitados y certificados

El presupuesto que se ocupará.

Análisis Económico

Detalle Erogaciones	
Moneda	MXN
Inversión	Monto
Creación de un centro de capacitación, diplomados y cursos en línea	\$140.000,00
Total Inversión	\$140.000,00
Total Gasto	
Imprevistos	\$5.000,00
Total	145.000,00

Los resultados esperados.

- R1. Incremento de ingresos del grupo MAGVER en un 30%
- R2. Metodología de aprendizaje
- R3. Contenidos de los cursos aprobados
- R4. Ajustarse al presupuesto inicial
- R5. Rubrica de las actividades aprobados
- R6. Desarrollo de actividades aprobados

Los criterios mínimos para aceptar el proyecto.

- C1. Información detallada de los cursos, metodología de aprendizaje
- C2. Diseño web del sitio del curso y su plataforma
- C3. Contar con un plan de backup diario, semanal y mensual
- C4. Respetar el presupuesto acordado
- C5. Instructores capacitados y certificados en los temas de la oferta
- C6. Cursos cargados completos en el sitio web
- C7. Plataforma online de cursos en línea funcional
- C8. Contenido de los cursos (temario, rubrica, actividades, metodología de aprendizaje)
- C9. Pago en efectivo, visa, mastercard, american express, carnet, si vale

El alcance del proyecto.

Toda la empresa, se requiere desarrollar un centro de capacitación y cursos online a través de la creación de una plataforma en un sitio web donde se den cursos, diplomados, certificados sobre el ramo de la moda en un plazo no mayor a 3 meses.

Con base en esta definición inicial, elabora una propuesta de plan de trabajo que realizarías para definir la planeación del proyecto. Para ello, consulta con tu profesor y en conjunto determinen:

Reunión inicial (Kick Off)
Definir la metodología de aprendizaje
Definir alojamiento web, dominio y certificado SSL
Definir los contenidos de los cursos (temarios, rubricas, actividades)
Verificar y definir proveedor de pagos con tarjeta de crédito y débito
Definir los costos de los cursos
Diseño web del sitio de curso
Configuración y evaluación de plataforma para cursos online
Pruebas de funcionalidad de los cursos (video, video conferencia, plataforma, contenido, pagos, etc)
Puesta en marcha (Go Live)

Antecedentes del proyecto.

La diversificación en un negocio es una estrategia esencial para la estabilidad de un grupo, empresa u organización ya que como sabemos no siempre va bien día a día y mes tras mes, ya que hay temporadas altas y bajas y factores externos e internos que puedes afectar el rendimiento y productividad de los negocios por eso es que hay que obtener ingresos por diferentes frentes ya sea en mercados que van de la mano con nuestro negocios o explorar nuevos mercados y sectores de la industria, en este caso nos encontramos con la necesidad de cómo obtener ingresos adicionales a nuestro negocio y cuál sería la mejor manera de hacerlo sin que nos cuatriplique nuestras tareas de administración y operación, sabiendo esto analizamos las tendencias del mercado y nos dimos cuenta que el aprendizaje online está creciendo exponencialmente y que tenemos los conocimientos para ofrecer los servicios así mismo podemos combinar la marca de ropa y el diseño, los servicios de consultoría de imagen, personal shopper en conjunto con los cursos online sobre moda y belleza asociados con una instructora de belleza certificada para ampliar nuestro catálogo, en una primera instancia el proyecto se centrara en el sector de la moda de la belleza pero que se puede expandir hacia otras áreas como emprendimiento, marketing, redes sociales, finanzas, ciberseguridad y tecnologías de información ya que en mi caso cuento con los conocimientos, estudios y certificaciones pertinentes para desempeñar esta labor en estas áreas complementarias a la moda y belleza.

El propósito de este proyecto es crear un centro de capacitación y desarrollo de moda, diseño imagen y belleza. Para después ampliar nuestro catalogo a otras áreas de negocios y emprendimiento que nos permita diversificar el negocio y obtener ingresos adicionales que incrementen las ventas en 30%. Este proyecto se debe a la necesidad de hacer crecer el negocio a través de la diversificación vertical, ayudar a la organización en incrementar las ventas y ampliar el personal.

Acta de Constitución del Proyecto

Responsable(s): Arnoldo Treviño Ceja

Fecha: 20/04/23

Información del Proyecto

Datos

Maestría	Maestría en Negocios con Mercadotecnia
Fecha de preparación	20/04/2023
Nombre del proyecto	Creación de un centro de capacitación, diplomados y cursos en línea
Aprobado por:	Ing. Federico Vázquez Tejeda
Firma	Arnoldo Treviño Ceja

Problema o Necesidad detectada

La diversificación en un negocio es una estrategia esencial para la estabilidad de un grupo, empresa u organización ya que como sabemos no siempre va bien día a día y mes tras mes, ya que hay temporadas altas y bajas y factores externos e internos que puedes afectar el rendimiento y productividad de los negocios por eso es que hay que obtener ingresos por diferentes frentes ya sea en mercados que van de la mano con nuestro negocios o explorar nuevos mercados y sectores de la industria, en este caso nos encontramos con la necesidad de cómo obtener ingresos adicionales a nuestro negocio y cuál sería la mejor manera de hacerlo sin que nos cuatuplicara nuestras tareas de administración y operación

Propósito y/o Justificación del Proyecto

El propósito de este proyecto es crear un centro de capacitación y desarrollo de moda, diseño imagen y belleza. Para después ampliar nuestro catalogo a otras áreas de negocios y emprendimiento que nos permita diversificar el negocio y obtener ingresos adicionales que incrementen las ventas en 30%. Este proyecto se debe a la necesidad de hacer crecer el negocio a través de la diversificación vertical, ayudar a la organización en incrementar las ventas y ampliar el personal.

Descripción del Proyecto

Para diversificar el negocio desarrollaremos un nuevo modelo de negocio el cual coadyuven al crecimiento de la compañía convergiendo con el modelo de negocio actual, los productos y servicios ofrecidos al día de hoy, para ello se evaluaron algunas ideas de negocio y optamos por ofrecer consultoría y cursos de moda, belleza y lenguaje corporal, creando una plataforma de cursos en línea y combinarlas con lo presencial y clases en vivo a través de zoom, aprovechando la infraestructura de hosting web y dominio así como los conocimientos actuales del área a enseñar entre los temarios a contemplar se encuentran lenguaje corporal, micro expresiones, posturas, clases introductorias, colorimetría, maquillaje, peinado, códigos de vestimenta, morfología corporal, fondo de

armario, personal shopper, estilo, clases de estilo entre otros más. Con esto también podríamos colocar algunas de nuestras prendas a las alumnas o dar una asesoría de imagen personalizada, esto nos permitirá a abrir nuevos mercados, llegar a más segmentos de mercado y a toda Latinoamérica ya que actualmente en cuanto a las prendas de ropa el costo del envío internacional es muy elevado y no podemos ofrecerlo hoy en día, pero con las clases en línea podríamos llegar a más personas. En este proyecto se pretende que Magda González fuera la que da los cursos y clases y yo me encargaría de la infraestructura, página web, pagos, la plataforma, actualizaciones, correos por mencionar algunas. El tipo de proyecto será tecnológico y de expansión hacia nuevos productos o servicios.

Entregables finales del Proyecto

Definir la metodología de aprendizaje
 Definir los contenidos de los cursos (temarios, rubricas, actividades)
 Definir los costos de los cursos
 Plataforma de aprendizaje alojada en sitio web con todo el contenido cargado y aprobado

Lista de Interesados (stakeholders)

Nombre	Tipo	Expectativas
Arnoldo Treviño	RP	Esperan que el producto o servicio sea utilizable.
Magdalena González	E	Esperan que el producto o servicio sea utilizable.
Sofía Montelongo	E	Esperan que se cumplan las promesas.
Cintha Solís	E	Esperan que se cumplan las promesas.
Sandra Zarate	P	Que se entiendan las necesidades y que se responda a estas de una manera efectiva.

U. Universidad Tecmilenio
 RP. Responsable(s) del Proyecto
 E. Empresa

P. Proveedores
 C. Clientes
 G. Gobierno

O. Otros

Requerimientos del producto (si aplica)

Req1. Planes de estudios de los diferentes programas a ofertar
 Req2. Temario y contenido de los cursos en la plataforma
 Req3. Encuestas de satisfacción de alumnos
 Req4. Evaluación de docentes
 Req5. Rubricas para la evaluación de las actividades
 Req6 Instructores capacitados y certificados

Requerimientos del proyecto (si aplica)

Req1. Hosting de alojamiento web
 Req2. Dominio web
 Req3. Certificado SSL
 Req4. Plataforma de cursos en línea
 Req5. Pago con tarjeta de crédito, debito
 Req6. Soporte técnico proveedor web
 Req7. Plataforma de videoconferencia integrada al sitio web
 Req8. Espacio físico para programas híbridos y presenciales

Objetivos

Objetivo	Indicador de éxito
Alcance	
<ul style="list-style-type: none"> Incremento de ventas en un 30% en un plazo de 6 meses, a través de la diversificación del negocio mediante un nuevo modelo de negocio 	Ventas
<ul style="list-style-type: none"> Creecer el negocio en un 10% diversificando el negocio en un plazo no mayor a 3 meses 	Crecimiento
Cronograma (Tiempo)	
<ul style="list-style-type: none"> Cumplir con el plan de trabajo, actividades y entregables al 90% durante el tiempo de duración del proyecto que será no mayor a 3 meses 	
Costo	
<ul style="list-style-type: none"> Cumplir con el presupuesto asignado en un 80% durante el tiempo de duración del proyecto que será no mayor a 3 meses 	Presupuesto

Objetivo	Indicador de éxito
Calidad	
<ul style="list-style-type: none"> Verificar el funcionamiento de la plataforma mediante pruebas exitosas en un 99.9% en un plazo no mayor a 3 meses 	Pruebas
<ul style="list-style-type: none"> Verificar el contenido de los cursos que contengan el 100% de lo planeado % en un plazo no mayor a 3 meses 	Aprobación
Otros	

Premisas y Restricciones

No.	Tipo	Restricción
1	Tiempo	<ul style="list-style-type: none"> Disponibilidad de tiempo para realizar los contenidos de los cursos, diseñar, cargar, planificar y desarrollar las actividades de aprendizaje ya que los recursos humanos al desempeñar varias funciones en el negocio podrían interferir en el enfoque de proyecto y haber retrasos.
2	Costo	<ul style="list-style-type: none"> Hay que renovar anualmente el plugin de la plataforma de cursos en línea, hosting y dominio.
3	Calidad	<ul style="list-style-type: none"> No tener el contenido del curso bien estructurado y actualizado con actividades de aprendizaje efectivas hacia el
4	Riesgo	<ul style="list-style-type: none"> Mantener la disponibilidad del servicio del sitio web funcionando por lo menos 98.9 % SLA
5	Recursos	<ul style="list-style-type: none"> Humanos: Se hará por personal interno de la empresa
6	Alcance	<ul style="list-style-type: none"> No cumplir con el alcance del proyecto requerido
7	Satisfacción del cliente	<ul style="list-style-type: none"> El producto final no satisface las necesidades del cliente

No.	Supuestos	Descripción
1	Pruebas	Todas las pruebas se realizan satisfactoriamente
2	Propósito	El contenido del curso se tiene disponible en tiempo y forma para cargar en la web
3	Componente	El servidor de hosting, configuración y respaldos son funcionales y se adquieren a tiempo.
4	Actividades	Todas las actividades y entregables se entreguen en tiempo y forma
5	Presupuesto	Se lleva un adecuado control del presupuesto asignado
6	Tiempo	La entrega del proyecto se mantiene en los estándares de término de proyecto cumpliendo con las fechas estipuladas
7	Ejecución	Los recursos humanos se enfocan las 4 horas asignadas por día hábil en el proyecto dejando de lado las actividades operativas del negocio por esas 4 horas.

Riesgos iniciales

- Falta de comunicación entre el personal de la empresa.
- Retrasos en los tiempos de entrega
- Alcance del proyecto no definido correctamente
- Abandono de uno o más integrantes del equipo de trabajo
- Alto porcentaje de carga de trabajo a los involucrados en las actividades del proyecto
- No cumplir con el presupuesto acordado
- Otros proyectos podrían afectar la disponibilidad de los recursos financieros
- El producto final no satisface las necesidades del cliente

Cronograma de hitos principales

Hito	Fecha tope
Reunión inicial Kick Off	20/04/2023
Definición de la metodología de aprendizaje	27/04/2023
Contenidos del curso finalizado	25/05/2023
Plataforma de cursos en línea finalizada	15/06/2023
Lanzamiento de la plataforma	22/06/2023
Lanzamiento del centro de capacitación	29/06/2023
Finalización del proyecto	7/07/2023
Puesta en marcha (Go Live)	7/07/2023

Presupuesto estimado

Detalle Ergaciones	
Moneda	MXN
Inversión	Monto
Creación de un centro de capacitación, diplomados y cursos en línea	\$140.000,00
Total Inversión	\$140.000,00
Total Gasto	
Imprevistos	\$5.000,00
Total	145.000,00

Requisitos de aprobación del proyecto

<ul style="list-style-type: none"> C1. Información detallada de los cursos, metodología de aprendizaje C2. Diseño web del sitio del curso y su plataforma C3. Contar con un plan de backup diario, semanal y mensual C4. Respetar el presupuesto acordado C5. Instructores capacitados y certificados en los temas de la oferta C6. Cursos cargados completos en el sitio web C7. Plataforma online de cursos en línea funcional C8. Contenido de los cursos (temario, rubrica, actividades, metodología de aprendizaje)
--

C9. Pago en efectivo, visa, mastercard, american express, carnet, si vale

Niveles de autoridad

Área de autoridad	Descripción del nivel de autoridad
Alto	Nivel alto de autoridad en el proyecto
Bajo	Nivel bajo de autoridad en el proyecto

Personal y recursos preasignados

Personal / Recurso	Costo	Disponibilidad
Arnoldo Treviño	33600	4 horas x día
Magdalena González	33600	4 horas x día
Cinthya Solís	23520	4 horas x día
Sofía Montelongo	16800	4 horas x día
Sandra Zarate	8400	2 horas x día

Aprobaciones

Involucrados	Fecha	Firma
Magdalena González	20/04/2020	Magdalena González
Arnoldo Treviño	20/04/2020	Arnoldo Treviño

PLAN DE GESTIÓN DE STAKEHOLDERS

Identificación					Datos de contacto			Estrategia de manejo							
#*	Nombre*	Puesto	Area*	Rol en el proyecto*	Correo	Celular	Ciudad	Interés*	Poder*	Cuadrante*	Estrategia	Impacto del proyecto	Posición hacia el proyecto*	Requerimientos /Expectativas	Medio de comunicación preferido
A	Magdalena González Álvarez	Director General, Gerente de Marketing y de personal y de ventas	Toda la organización, Mercadotecnia, Ventas, personal	Facilitador de las necesidades, así como proveer la información complementaria para el cumplimiento del proyecto, apoyo en la elección de los cursos a ofrecer y proporcionar contenido de clases de su rama, actividades, practicas, exámenes.	magda.gz@magver.com.mx	(81) 16 665 941	Guadalupe, N. L	Bajo	Alto	Mantener satisfecho / Consultar	1. Invitación a juntas de avances 2. Invitación a juntas de resolución de problemas 3. Invitación de juntas de aprobaciones y dudas	Alto	A favor	Esperan que el producto o servicio sea utilizable.	face to face
B	Arnoldo Treviño	Gerente de TI y de Procesos, administración y finanzas	Sistemas, administración, finanzas	Hacer que se cumplan los requerimientos del proyecto y verificar que los entregables se entreguen a tiempo, responsable de que el proyecto se termine justo a tiempo y con la calidad adecuada. Responsable de la planeación, diseño, ejecución, seguimiento y control, pruebas y cierre del proyecto con la finalidad de que el proyecto se finalice en tiempo y forma y se respete el presupuesto.	arnoldo.trevino@magyer.com.mx	(81) 12 720 070	Guadalupe, N. L	Alto	Alto	Seguimiento cercano / Involucrar	1. Organizar reuniones semanalmente 2. Ingresar reportes semanalmente al repositorio 3. Seguimiento y control del proyecto y de las personas 4. Cualquier riesgo o atraso notificarlo al equipo	Alto	A favor	1. Esperan que el producto o servicio sea utilizable. 2. Finalizar el proyecto dentro de la línea base del proyecto (tiempo, costo, alcance).	face to face

MATRIZ RACI

Actividad / Recurso	Líder de proyecto PM Arnoldo Treviño	Director Magdalena González	Operaciones Sofia Montelongo	Ventas Cinthya Solís	Instructora Sandra Zarate
Acta de constitución del proyecto	R	A	I	I	I
identificar a los interesados	R	A	I	I	I
Plan del proyecto	R	A	I	I	I
Planificación	R	A	I	I	I
Reunión inicial (Kick Off)	R	A	I	I	I
Definir la metodología de aprendizaje	A	R	I	I	C
Definir alojamiento web, dominio y certificado SSL	R	A	I	I	I
Definir los contenidos de los cursos (temarios, rubricas, actividades)	A	R	I	I	C
Verificar y definir proveedor de pagos con tarjeta de crédito y débito	R	A	I	I	I
Definir los costos de los cursos	A	C	I	R	C
Diseño web del sitio de curso	R	A	I	I	C

Configuración y evaluación de plataforma para cursos online	R	A	I	I	I
Pruebas de funcionalidad de los cursos (video, video conferencia, plataforma, contenido, pagos, etc)	R	A	I	I	I
Puesta en marcha (Go Live)	R	A	I	I	I

Matriz RACI	
R	Responsable
A	Aprovado
C	Consultado
I	Informado

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Mensaje	Motivo	Método	Formato	Audiencia	Responsable	Respuesta	Periodicidad (d,s,q,m)	Escalamiento	Métodos de actualización	Restricciones
Reporte 4Q's	Logros, riesgos compromisos	Vía Email	PPT	Patrocinadores, Líder Funcional, participantes, PM	Arnoldo Treviño arnoldo.trevino@magver.com.mx	Magdalena González magda.gz@magver.com.mx	Semanal	1. PM 2. Líder de proyecto. 3. Líder funcional. 4. Patrocinador 5. Director General.	Notificaciones, archivos, pdf y presentaciones de proyecto	Incumplir con los compromisos, no tomar acciones de mitigación de los riesgos
Avances de proyecto	Seguimiento	Presencial	PPT	Patrocinadores, Líder Funcional, participantes, PM	Arnoldo Treviño arnoldo.trevino@magver.com.mx	Magdalena González magda.gz@magver.com.mx	Semanal	1. PM 2. Líder de proyecto. 3. Líder funcional. 4. Patrocinador 5. Director General.	Feedback del PM, líder de proyecto y líder funcional, informes del proyecto	Disponibilidad de líder funcional

Actualización de documentación	Documentación	Repositorio	EXCEL, WORD	PM	Arnoldo Treviño arnoldo.trevino@magver.com.mx	Magdalena González magda.gz@magver.com.mx	Diario	1. PM 2. Líder de proyecto. 3. Líder funcional. 4. Patrocinador 5. Director General.	Notificaciones	Capacidad de almacenamiento del repositorio, cargar en tiempo la documentación.
Plan de Proyecto	Planeación	Presencial	DIAGRAMA DE GANT, EXCEL	Patrocinadores, Líder Funcional, participantes, PM	Arnoldo Treviño arnoldo.trevino@magver.com.mx	Magdalena González magda.gz@magver.com.mx	Única Vez	1. PM 2. Líder de proyecto. 3. Líder funcional. 4. Patrocinador 5. Director General.	Registro del proyecto	El plan de proyecto se retrasa en tiempo
Registro de Interesados	Registro	Documento	EXCEL, WORD	Patrocinadores, Líder Funcional, participantes	Arnoldo Treviño arnoldo.trevino@magver.com.mx	Magdalena González magda.gz@magver.com.mx	Única Vez	1. PM 2. Líder de proyecto. 3. Líder funcional. 4. Patrocinador 5. Director General.	Registro del proyecto	No tomar en cuenta a todos los interesados que impactan en el proyecto
Control de costos	Seguimiento	Vía Email	EXCEL	Patrocinadores, Líder Funcional, participantes, PM	Arnoldo Treviño arnoldo.trevino@magver.com.mx	Magdalena González magda.gz@magver.com.mx	Mensual	1. PM 2. Líder de proyecto. 3. Líder funcional. 4. Patrocinador 5. Director General.	Informes del proyecto	Variaciones de presupuesto con excedente fuera de lo aprobado
Resultados de las juntas de seguimiento	Seguimiento	Vía Email	MINUTA	Patrocinadores, Líder Funcional, participantes, PM	Arnoldo Treviño arnoldo.trevino@magver.com.mx	Magdalena González magda.gz@magver.com.mx	Semanal	1. PM 2. Líder de proyecto. 3. Líder funcional. 4. Patrocinador 5. Director General.	Resultados del proyecto	Los resultados no se están cumpliendo como debieran
Pruebas	Validación	Videoconferencia, presencia	PPT	QA, PM, líder de proyecto, patrocinador	Arnoldo Treviño arnoldo.trevino@magver.com.mx	Magdalena González magda.gz@magver.com.mx	Quincenal	1. PM 2. Líder de proyecto. 3. Líder funcional. 4. Patrocinador 5. Director General.	Presentaciones del proyecto	Ninguna

AMEF

Entregable	Riesgo	Visibilidad	Impacto	Probabilidad	Ponderación	Mitigación
Acta de constitución del proyecto	Mala definición del alcance	1	6	9	54	SMART
Plan del proyecto	Mala planeación de las fases del proyecto	2	6	9	108	AMEF para cada fase del proyecto
EDT	No se contemplan todos los entregables	1	9	9	81	Revisar entregables por lo menos 3 veces
Proyecto	Pandemia, no se tenga un plan DRP de recuperación de desastres	9	9	2	162	Infraestructura
Definir alojamiento web, dominio y certificado SSL	Mala selección de proveedores de infraestructura	3	8	4	96	Evaluación de proveedores de acuerdo con comparativa por medio de escala de valoración
Definir la metodología de aprendizaje	No establecer una metodología de aprendizaje funcional	5	7	3	105	Consultar un experto en aprendizaje
Presupuesto	Se termine el presupuesto	9	9	9	729	Gestionar el presupuesto
Control de costos	Mala gestión del presupuesto	9	9	9	729	Auditar mensualmente los gastos
Definir los contenidos de los cursos (temarios, rubricas, actividades)	Los contenidos de los cursos carecen de profundidad y actualidad	4	6	4	96	Comparar con la competencia
Verificar y definir proveedor de pagos con tarjeta de crédito y débito	Falla en el pago con tarjetas de crédito y débito	9	8	3	216	Evaluación de proveedores de acuerdo con comparativa por medio de escala de valoración

Definir los costos de los cursos	Mala definición de precios de los cursos	6	4	7	168	Comparar con la competencia
Diseño web del sitio de curso	Mal diseño del sitio web	7	5	6	210	Estudios de mercado de la plataforma
Configuración y evaluación de plataforma para cursos online	La plataforma no es fácil de entender ni es amigable al cliente	7	5	5	175	Estudios de mercado de la plataforma
Pruebas	Las pruebas carecen de argumentos válidos para su verificación	8	8	3	192	Contar con un tester QA cualificado

Escala de calificación	
Cuantitativa	Cualitativa
1	Ninguno
2	Minimo
3	Muy Bajo
4	Bajo
5	Moderado Bajo
6	Moderado
7	Moderado Alto
8	Alto
9	Muy Alto

DELTA COSTO

Descripción	Presupuesto planeado	Presupuesto gastado	Delta
Hosting de alojamiento web	\$4,000	\$1,615	\$2,385 +
Dominio web	\$500	\$150	\$350 +
Certificado SSL	\$0	\$0	\$0
Plataforma de cursos en línea	\$4,000	\$3,570	\$430 +
Pago con tarjeta de crédito, debito	\$99	\$0	\$99 +
Soporte técnico sitio web y plataforma web	\$3,000	\$3,000	\$0
Soporte técnico proveedor hosting web	\$0	\$0	\$0
Plataforma de videoconferencia integrada al sitio web	\$1,979	\$1,979	\$0
Espacio físico para programas híbridos y presenciales	\$5,500	\$2,750	\$2,750 +
Recursos humanos para el proyecto	\$124,922	\$30,000	\$94,922 +
Imprevistos	\$5,000	\$0	\$5,000 +

\$ 105,936 +

DELTA TIEMPO

Descripción	Día planeado	Día terminado	Delta
Hosting de alojamiento web	17/05/2023	10/05/2023	5 +
Dominio web	17/05/2023	10/05/2023	5 +
Certificado SSL	17/05/2023	10/05/2023	5+
Plataforma de cursos en línea	17/05/2023	12/05/2023	3 +
Pago con tarjeta de crédito, debito	17/05/2023	08/05/2023	7+
Soporte técnico sitio web y plataforma web	17/05/2023	15/05/2023	2 +
Soporte técnico proveedor hosting web	17/05/2023	10/05/2023	5 +
Plataforma de videoconferencia integrada al sitio web	17/05/2023	08/05/2023	7 +
Espacio físico para programas híbridos y presenciales	07/07/2023	30/06/2023	5 +
Diseño del curso	26/05/2023	13/06/2023	12 -

Innovación que transforma vidas.

Recursos humanos para el proyecto	20/04/2023	20/04/2023	0 +
			32 +

EDT/WBS

Cronograma

Nombre: Arnoldo Treviño Ceja		Matrícula: 02909858
Nombre del curso: Desarrollo de Proyecto de Campo	Nombre del profesor: Ing. Adrián Santín Blasco, MBAF, F.I., F.C.A.	
Módulo: 1. Planes subsidiarios – primera parte	Actividad: Evidencia 1 – Planes de cronograma, costos, calidad, recursos y comunicaciones	
Fecha: 06/08/2023		
Campus: Las Torres		
Bibliografía:		

Cronograma.

En la elaboración del cronograma, se utilizó Microsoft Project para crear un diagrama de Gantt. Se llevó a cabo un análisis de las actividades y paquetes de trabajo de la Estructura de Descomposición del Trabajo (WBS) con el fin de desarrollar un plan de trabajo sólido. Las actividades se secuenciaron siguiendo una escala de tiempo, lo que permitió desglosar minuciosamente los procesos de cada actividad y entregable.

Plan de gestión de costos.

Para desarrollar el plan de costos, se llevó a cabo una investigación exhaustiva de todos los requerimientos del proyecto. Esto permitió estimar los costos asociados a cada entregable y sus actividades correspondientes. Durante este proceso, participaron el jefe financiero y el director general, quienes aportaron su conocimiento y experiencia en el área financiera.

La estimación de costos se realizó utilizando técnicas de estimación por analogía, que consiste en comparar el proyecto actual con proyectos similares previamente ejecutados. Además, se desglosaron los paquetes de trabajo y las actividades de manera detallada para poder asignar costos específicos a cada uno de ellos.

También se incluyeron reservas de contingencia y de gestión en el plan de costos. La reserva de contingencia se destinó a cubrir posibles imprevistos o eventos que puedan afectar el presupuesto del proyecto. Por otro lado, la reserva de gestión se utilizó para abordar cualquier cambio o ajuste necesario durante la ejecución del proyecto.

Asimismo, se llevaron registros de gasto separados por cuentas de control para medir el gasto real y compararlo con el presupuesto establecido. Esto permitió monitorear y controlar los costos a lo largo del proyecto, asegurando que se mantuvieran dentro de los límites establecidos.

NOMBRE DE LA EMPRESA: Magver S.A de C.V

Versión	Realizó	Aprobó	Descripción	Fecha
1.0	Arnoldo Treviño	Magdalena González	Plan de costos	06/08/2023

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

UNIDADES DE MEDIDA				
Recurso			Unidades	
Recursos humanos			Costo /Hora	
Recursos Tecnológicos			Unidades	
ESTIMACIÓN DEL PROYECTO				
Estimación		Formulación		Nivel de Precisión
Método		Formulación por Analogía		(-25 % al (+25%)
Presupuesto		Bottom Up		(-20 %) al (+20%)
Final		Bottom Up		(-15 %) al (+ 15%)
CUENTAS DE CONTROL				
Enlaces con los procedimientos de la organización: Solicitud de presupuesto, análisis de presupuesto, autorización de presupuesto, asignación de presupuesto al centro de costos (director general). Control de presupuesto y utilización (Líder de proyecto, PM).				
Centro de Costos	Entregables	Presupuesto	Responsable	Fechas
CC:SYS-004183	Personal	\$143,120.00	Arnoldo Treviño	24/07/2023 al 13/10/2023
CC:SYS-004183	Capacitación	\$4,800.00	Arnoldo Treviño	10/10/2023 al 13/10/2023
CC:SYS-001596	Hosting, dominio (1 año), certificado SSL	\$5,256.54	Arnoldo Treviño	24/07/2023 al 18/08/2023
CC:SYS-001596	Plataforma de cursos en línea	\$4,000.00	Arnoldo Treviño	24/07/2023 al 18/08/2023
CC:SYS-001596	Plataforma de videoconferencia integrada al sitio web	\$1,979.00	Arnoldo Treviño	24/07/2023 al 18/08/2023
CC:SYS-001596	Soporte técnico sitio web y plataforma web	\$3,000.00	Arnoldo Treviño	13/10/2023 al 31/04/2023
CC:SYS-001596	Pago con tarjeta de crédito, debito	\$99.00	Arnoldo Treviño	24/07/2023 al 18/08/2023
CC:SYS-009858	Espacio físico para programas híbridos y presenciales	\$5,500.00	Arnoldo Treviño	24/07/2023 al 13/10/2023
CC:SYS-002828	Imprevistos	\$7,200.00	Arnoldo Treviño	24/07/2023 al 13/10/2023
CC:SYS-002828	Reserva de contingencia	\$14,400.00	Arnoldo Treviño	24/07/2023 al 13/10/2023

CC:SYS-002828	Reserva de Gestión	\$7,200.00	Arnoldo Treviño	24/07/2023 al 13/10/2023
UMBRALES DE CONTROL				
Alcance: Proyecto, fase o entregable		Variación permitida	Acciones para tomar por excedente	
Proyecto Completo		(+/- 20 %) del costo planificado	Acciones correctivas a través del análisis de los excedentes	
REGLAS PARA LA MEDICIÓN DE DESEMPEÑO MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO				
Alcance: Proyecto, fase o entregable		Método de medición	Modo de medición	
Proyecto completo		Valor acumulado curva S	Informe semanal del proyecto	
FORMULAS DE PRONOSTICO DE VALOR GANADO				
Tipo de pronóstico		Fórmula	Modo de medición	
Índice de Rendimiento del Cronograma (Schedule Performance Index, SPI)		$SPI = EV / PV$	Informe semanal del proyecto	
Índice de Rendimiento del Costo (Cost Performance Index, CPI)		$CPI = EV / AC$	Informe semanal del proyecto	
Índice del Rendimiento hasta Concluir (To Complete Performance Index, TCPI)		$TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC)$	Informe semanal del proyecto	
Variación del Cronograma (Schedule Variance, SV)		$SV = EV - PV$	Informe semanal del proyecto	
Variación del Costo (Cost Variance, CV)		$CV = EV - AC$	Informe semanal del proyecto	
FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS				
Formatos	Descripción			
Plan de gestión de costos	Documento que sirve para la planificación de los costos del proyecto y su gestión			
Línea base del costo	Línea base del costo sin incluir las variables de contingencia y reserva de gestión			
Costeo del proyecto	Formato donde se detallan los costos de las actividades de cada entregable			
Presupuesto entregable	Formato que informa los costos de cada entregable			
Presupuesto de recursos	El formato de presupuesto por tipo de recurso (humano, materiales y tecnológico)			

Solicitud de presupuesto	Formato para solicitar el presupuesto inicial
Solicitud de control de cambios presupuestales	Formato para solicitar una extensión del presupuesto o utilizar el presupuesto de excedente, de contingencia o de reserva de gestión
DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS	
Proceso	Descripción
Planificar los costos	La planificación de los costos deberá incluir estimaciones de costos, presupuesto estimado, presupuesto inicial, presupuesto final, presupuesto de excedentes, presupuesto de reserva de gestión, así como métodos para controlar los costos
Estimación de los costos	Para estimar los costos del proyecto se utilizará el método bottom up, la estimación se realizará en la fase de planificación del proyecto, donde el líder de proyecto PM será el responsable y se aprobará posteriormente por el Sponsor
Presupuesto de costos	El responsable de elaborar el presupuesto de lo que costara el proyecto será el líder de proyecto PM y se aprobara posteriormente por el Sponsor
Solicitud de presupuesto	El encargado de la elaboración de la solicitud de presupuesto será el PM donde se incluirán todos los requerimientos de los costos del proyecto para posteriormente ser aprobada por el director general
Control de costos	Su objetivo es ajustarse al presupuesto establecido, todo cambio en el presupuesto debe ser informando al Sponsor, así como toda variación a lo largo del proyecto (alcance, tiempo y costo). Toda variación final dentro del +/-20% del presupuesto debe ser considerada como normal. Toda variación final fuera del +/-20% del presupuesto se considerará como auditable

Descripción de las estrategias para financiamiento.

Este proyecto se financiará a través de una inversión interna de la organización. Se destinará un presupuesto al proyecto.

Procedimientos para tomar en cuenta fluctuaciones y tipos de cambio.

Deberá tomarse en cuenta el tipo de cambio para las futuras renovaciones de la infraestructura web, actualmente el tipo de cambio es \$17.07 M.N por \$1 dólar USA por lo que el presupuesto se basara en moneda mexicana tomando de referencia el tipo de dólar actual. Este proyecto no tendrá fluctuaciones ya que se pagan 2 años de servicio y las futuras renovaciones ya corren por parte del centro de costos de operación y no dentro del costo proyecto.

Procedimientos para el registro de los costos del proyecto.

El registro de los costos se llevará a cabo en el EDT y en el cronograma del proyecto Diagrama de Gantt, así como en un archivo de Excel.

Delta Costo

Para controlar los costos se utilizará el método delta costo

DELTA COSTO

Descripción	Presupuesto planeado	Presupuesto gastado	Delta
Hosting de alojamiento web	\$4756.54	\$1,615	\$3142 +
Dominio web	\$500	\$150	\$350 +
Certificado SSL	\$0	\$0	\$0
Plataforma de cursos en línea	\$4,000	\$3,570	\$430 +
Pago con tarjeta de crédito, debito	\$99	\$0	\$99 +
Soporte técnico sitio web y plataforma web	\$3,000	\$3,000	\$0
Soporte técnico proveedor hosting web	\$0	\$0	\$0
Plataforma de videoconferencia integrada al sitio web	\$1,979	\$1,979	\$0
Espacio físico para programas híbridos y presenciales	\$5,500	\$2,750	\$2,750 +
Recursos humanos para el proyecto	\$143,120	\$30,000	\$113,120 +
Capacitación	\$4,800	\$0	\$4,800 +
Imprevistos	\$7,200	\$0	\$7,200 +
Reserva de gestión	\$7,200	\$0	\$7,200 +
Reserva de contingencia	\$14,400	\$0	\$14,400 +
			\$ 153,491 +

Estimación de costos de las actividades.

Análisis Económico

Detalle Erogaciones	
Moneda	MXN
Inversión	Monto
Creación de un centro de capacitación, diplomados y cursos en línea	\$167.754,54
Total Inversión	\$167.754,54
Total Gasto	
Imprevistos	\$7.200,00
Reserva de gestión	\$7.200,00
Reserva de contingencia	\$14.400,00
Total	196.554,54

Tipo	Costo
Trabajo directo.	\$143.120,00
Materiales.	\$0,00
Servicios.	\$7.800,00
Instalaciones.	\$5.500,00
Tecnologías de información.	\$11.334,54
Categorías especiales.	\$28.800,00
Total	\$196.554,54

Costo Totales para la implementación del Proyecto		
Concepto	Tipo de Gasto	Costo Total (por concepto)
Personal	Personal interno	\$ 143.120,00
Capacitación	Personal interno	\$ 4.800,00
Hosting, dominio (1 año), certificado SSL	Costo por 2 años de alojamiento web 1 año dominio	\$ 5.256,54
Plataforma de cursos en línea	Costo anual	\$ 4.000,00
Plataforma de videoconferencia integrada al sitio web	Costo anual	\$ 1.979,00
Soporte técnico sitio web y plataforma web	180 días ya incluido	\$ 3.000,00
Espacio físico para programas híbridos y presenciales	Unica vez	\$ 5.500,00
Pago con tarjeta de crédito, debito	Unica vez	\$ 99,00
Imprevistos	Cualquier imprevisto	\$ 7.200,00
Reserva de contingencia	Cuando se requiera	\$ 14.400,00
Reserva de Gestión	Cuando se requiera	\$ 7.200,00
Total		\$ 196.554,54

Base de las estimaciones.

Documentación de los fundamentos de las estimaciones.

Tipo	Costo	Periodicidad
Dominio:	426,96	1 vez al año
Hosting y SSL	4918,61	1 vez cada 2 años
Complemento web cursos	3398,62	1 vez al año

Dominio y hosting

The screenshot shows the SiteGround 'Renovaciones' (Renewals) page. It lists two services for renewal:

- Plan de hosting:** StartUp Hosting, expires 11 Aug 2023. Current plan: 24 meses - \$11.99/mes (Ahorra 40%). Price: \$287.76 IVA NO INCL.
- magver.com.mx:** Nombre de dominio, expires 11 Aug 2023. Current plan: 12 meses - \$2.08/mes. Price: \$24.99 IVA NO INCL.

At the bottom, a payment summary shows: **Pagar \$312.75 con** [tarjeta].

Complemento web cursos

Costo base del proyecto / Línea base del costo

1	Presupuesto de costos
2	Reserva de gestión
3	Línea base de los costos
4	Reserva de contingencia
5	Estimación del proyecto
6	Estimación de cuentas de control
7	Estimación de paquetes de trabajo
8	Estimación de actividades

Perdida estimada por inactividad de sitio web

1 Año	
Días	365
Horas día	24
Horas al año	8760
99%	8724,96
Diferencia horas	35,04
Ingreso por Hora	\$250,00
Perdida por servicio parado	\$8.760,00

Documentación de los supuestos realizados.
Supuestos

SUPUESTOS

No.	Supuestos	Descripción
1	Pruebas	Todas las pruebas se realizan satisfactoriamente
2	Propósito	El contenido del curso se tiene disponible en tiempo y forma para cargar en la web
3	Componente	El servidor de hosting, configuración y respaldos son funcionales y se adquieren a tiempo.
4	Actividades	Todas las actividades y entregables se entreguen en tiempo y forma
5	Presupuesto	Se lleva un adecuado control del presupuesto asignado
6	Tiempo	La entrega del proyecto se mantiene en los estándares de término de proyecto cumpliendo con las fechas estipuladas

7	Ejecución	Los recursos humanos se enfocan las 4 horas asignadas por día hábil en el proyecto dejando de lado las actividades operativas del negocio por esas 4 horas.
---	-----------	---

Documentación de las restricciones.

Premisas y Restricciones

RESTRICCIONES DEL PROYECTO

No.	Tipo	Restricción
1	Tiempo	<ul style="list-style-type: none"> Disponibilidad de tiempo para realizar los contenidos de los cursos, diseñar, cargar, planificar y desarrollar las actividades de aprendizaje ya que los recursos humanos al desempeñar varias funciones en el negocio podrían interferir en el enfoque de proyecto y haber retrasos.
2	Costo	<ul style="list-style-type: none"> Hay que renovar anualmente el plugin de la plataforma de cursos en línea, hosting y dominio.
3	Calidad	<ul style="list-style-type: none"> No tener el contenido del curso bien estructurado y actualizado con actividades de aprendizaje efectivas hacia el
4	Riesgo	<ul style="list-style-type: none"> Mantener la disponibilidad del servicio del sitio web funcionando por lo menos 98.9 % SLA
5	Recursos	<ul style="list-style-type: none"> Humanos: Se hará por personal interno de la empresa
6	Alcance	<ul style="list-style-type: none"> No cumplir con el alcance del proyecto requerido
7	Satisfacción del cliente	<ul style="list-style-type: none"> El producto final no satisface las necesidades del cliente

Indicación del rango de las estimaciones e indicación de los niveles de confianza de la estimación final.

ESTIMACIÓN DEL PROYECTO		
Estimación	Formulación	Nivel de Precisión
Método	Formulación por Analogía	(-25 % al (+25%))
Presupuesto	Bottom Up	(-20 %) al (+20%)
Final	Bottom Up	(-15 %) al (+ 15%)

Plan de gestión de la calidad.

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Versión: 1.1		Fecha: 11/05/2023		Proyecto: Creación de un centro de capacitación en MAGVER Textil S.A de C.V.				
Planificación			Verificación		Validación			Observaciones
Proceso / Entregable	Responsable	Recursos necesarios	Condiciones a verificar	Frecuencia de verificación	Acciones por incumplimiento	Canal de comunicación	Criterios de aceptación	
Diseño del curso	Consultora de imagen y lenguaje corporal (Magdalena González.	Recurso humano, equipo de cómputo, internet	Metodología de aprendizaje, contenidos de los cursos (Temarios, presentaciones, rubricas y actividades, costos de los cursos. Frecuencias y modalidad (Virtual, presencial, híbridas).	Una vez por semana	En caso de retraso se deberá entregar en las próximas 72 horas como máximo. En caso de errores se deberá corregir el entregable.	Microsoft teams, zoom whatsapp, face to face, e-mail, teléfono, repositorio de documentos.	Fundamentación de la metodología de aprendizaje, análisis y ejemplos. Cotenidos de los cursos aprobados por Director General e instructores. Calendario de frecuencias y modalidad de los cursos.	El flujo de la comunicación será entre el líder de proyecto y el responsable del entregable del diseño del curso
Infraestructura	CTO Tecnologías de información (Arnoldo Treviño)	Recurso humano, equipo de cómputo, internet, lector de tarjetas de crédito y debito, hosting, dominio, certificado SSL, complemento de software para cursos en línea. Software de videoconferencia, plataforma wordpress	Ajustarse al presupuesto Entrega de la infraestructura en tiempo y forma con todas sus configuraciones	Una vez por semana	En caso de retraso se deberá entregar en las próximas 48 horas como máximo. En caso de errores se deberá corregir el entregable.	Microsoft teams, zoom whatsapp, face to face, e-mail, teléfono, repositorio de documentos.	Alojamiento web, dominio, certificado ssl configurados y probados Análisis de complementos de software para plataforma web, configuración y pruebas Selección de terminal TPV y pasarela de pago segura y su fundamentación para pagos con tarjeta de débito y crédito. Software de videoconferencia integrado	El flujo de la comunicación será entre el sponsor, el líder de proyecto PM y el CTO
Sitio Web	CTO Tecnologías de información (Arnoldo Treviño)	Recurso humano, equipo de cómputo, internet hosting, dominio, certificado SSL, complemento de software para cursos en línea.	Entrega en tiempo y forma del sitio web configurado y diseñado, así como todo el contenido necesario cargado de los cursos e integración del plugin de software para cursos.	Dos veces por semana	En caso de retraso se deberá entregar en las próximas 48 horas como máximo. En caso de errores se deberá corregir el entregable.	Microsoft teams, zoom whatsapp, face to face, e-mail, teléfono, repositorio de documentos.	Sitio web terminado y aprobado por sponsor, contenido de los cursos cargado en su totalidad, pruebas de QA del sitio, prueba de carga rápida, prueba de velocidad, prueba de performance del sitio. Disponibilidad del sitio un 99.6%	El flujo de la comunicación será entre el sponsor y el líder de proyecto PM y el CTO
Continuidad	CTO Tecnologías de información (Arnoldo Treviño)	Recurso humano	Entregar el plan de continuidad de proyecto justo a tiempo	Una vez por mes	En caso de retraso se deberá entregar en las próximas 96 horas como máximo. En caso de errores se deberá corregir el entregable.	Microsoft teams, zoom whatsapp, face to face, e-mail, teléfono, repositorio de documentos.	Debe abarcar 3 meses después de la puesta en marcha del proyecto Cumplir con los estándares de la metodología de proyectos PMI Contar con un plan de backup diario, semanal, mensual. Soporte técnico 24/7 los 365 días del año	El flujo de la comunicación será entre el sponsor y el líder de proyecto PM y el CTO

Métricas de calidad:

WBS	Criterio de Aceptación/Estándar.	Actividad para evaluar Calidad Entregable.	Intervalo de evaluación.
1.1 Diseño del curso	Metodología de aprendizaje $\geq 99\%$ Modalidad del curso (virtual, presencial, híbrida). ≥ 99 Contenidos de los cursos (temarios, rubricas, presentaciones y actividades) $\geq 95\%$	1. Evaluación formativa: Prueba de aceptación de usuario y experto para determinar problemas y lagunas antes de la entrega del curso. 2. Evaluación sumativa: Curso piloto con estudiantes para recopilar feedback a través de entrevistas, encuestas, pruebas. después de finalizado el curso.	Única Vez
1.2 Infraestructura	Instalación y configuración de hosting, dominio, certificado SSL, base de datos, plataforma wordpress $>99\%$ Instalación integración y configuración de plataforma de videoconferencia y pasarelas de pago en línea $>99\%$ Instalación integración y configuración de plugin complemento de software para cursos en línea $>99\%$	Informe de prueba. Informe de prueba. Informe de prueba.	1 vez por semana
1.3 Sitio web	Disponibilidad del servicio $>99.6\%$ Búsqueda $>99\%$, Velocidad de carga $<3\text{seg}$ Navegación $>99\%$, actualizaciones 100%, back up 100% Cobro online taretas débito y credito 100% Carga cotenido $>95\%$	Informe de prueba Informe de prueba Informe de prueba. Informe de prueba. Informe de Carga	1 vez por semana
1.4 Continuidad	Plan de continuidad >97 Plan de soporte técnico >97 Plan de back up >97	Diagrama de gant y plan de trabajo Diagrama de gant y plan de trabajo Diagrama de gant y plan de trabajo	Única vez

Recursos Humanos
Organigrama.

Roles y Responsabilidades

Rol	Nombre	Responsabilidad
Patrocinador Oficial	Nombre del Patrocinador Magdalena González	¿Qué responsabilidad tienen cada uno? Patrocinador Oficial: Fungir como un facilitador de las necesidades, así como proveer la información necesaria para el cumplimiento del proyecto Técnico
Patrocinador Técnico	Nombre del Gerente de TI, procesos, administración y finanzas Arnoldo Treviño	
Líder Funcional del Proyecto	Nombre del Líder funcional que traerá el proyecto Arnoldo Treviño	Planear y ejecutar el proyecto
Administrador de Proyectos TI	Nombre del PM Arnoldo Treviño	Ejecutar el proyecto
Líderes o participantes del proyecto	<p>Arnoldo Treviño, PM, compras, diseño web, desarrollo web, administración, sistemas y finanzas</p> <p>Magdalena González Álvarez, marketing, asesoría, redes sociales, moda y diseño, calidad</p> <p>Cinthy Sois, Cajera, atención a clientes, creación de contenidos, ventas, presentación y escaparates</p> <p>Sofía Montelongo, limpieza, pedidos, envíos, atención a clientes, calidad, inventarios.</p> <p>Sandra Zarate, Instructora y consultora de aprendizaje</p>	<p>¿Qué responsabilidad tienen cada uno? Arnoldo Treviño PM: Hacer que se cumplan los requerimientos del proyecto y verificar que los entregables se entreguen a tiempo, responsable de que el proyecto se termine justo a tiempo y con la calidad adecuada. Responsable de la planeación, diseño, ejecución, seguimiento y control, pruebas y cierre del proyecto con la finalidad de que el proyecto se finalice en tiempo y forma y se respete el presupuesto.</p> <p>Magdalena González- facilitador de las necesidades, así como proveer la información complementaria para el cumplimiento del proyecto, apoyo en la creación y evaluación del contenido de los cursos, así como involucramiento en las estrategias de la definición de la metodología de aprendizaje a utilizar.</p> <p>Sandra Zarate- Proveer información de cursos e información para diseño del curso, consultor de metodología de aprendizaje y contenidos. Validar como experto el curso.</p> <p>Sofía Montelongo: Responsable de revisar la información del curso, cargar todo el contenido del curso a la plataforma Cinthy Solís: Responsable de la fijación de precios de los cursos y sus estrategias de marketing</p>

Matriz RACI

MATRIZ RACI

Actividad / Recurso	Líder de proyecto PM	Director	Operaciones	Ventas	Instructora
	Arnoldo Treviño	Magdalena González	Sofía Montelongo	Cinthya Solís	Sandra Zarate
Acta de constitución del proyecto	R	A	I	I	I
identificar a los interesados	R	A	I	I	I
Plan del proyecto	R	A	I	I	I
Planificación	R	A	I	I	I
Reunión inicial (Kick Off)	R	A	I	I	I
Definir la metodología de aprendizaje	A	R	I	I	C
Definir los contenidos de los cursos (temarios, rubricas, actividades)	C	A	I	I	R
Definir los costos de los cursos	A	C	I	R	C
Definir alojamiento web, dominio y certificado SSL	R	A	I	I	I
Verificar y definir proveedor de pagos con tarjeta de crédito y débito	R	A	I	I	I
Definir proveedor de plataforma de cursos online	R	A	I	I	C
Diseño web del sitio de curso	R	A	I	I	C
Configuración y evaluación de plataforma para cursos online	R	A	I	I	I
Carga de contenido a la plataforma web y al sitio web	A	C	R	I	I
Pruebas de funcionalidad de los cursos (video, video conferencia, plataforma, contenido, pagos, etc)	A	C	I	I	R
Capacitación	A	C	I	I	R
Plan de continuidad	A	R	I	I	C
Plan de soporte técnico	R	A	I	I	I
Plan de back up	R	A	I	I	I
Puesta en marcha (Go Live)	A	R	I	I	C

Matriz RACI	
R	Responsable
A	Aprovado
C	Consultado
I	Informado

Matriz RACI WBA/EDT

R	Responsable						
A	Aprobador						
C	Consultado						
I	Inormado						
			Sponsor	Director del proyecto	Ventas	Operaciones	Instructora
#	WBS	Comentarios	Magdalena González	Arnoldo Treviño	Cinthya Solís	Sofía Montelongo	Sandra Zarate
1	Diseño del curso	NA	R	A	I	I	C
2	Infraestructura	NA	A	R	I	I	I
3	Diseño web	NA	A	R	I	I	C
4	Continuidad	NA	A	R	I	I	C
5	Puesta en marcha (Go Live)	NA	R	A	I	I	C

Plan de gestión de comunicaciones.

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Mensaje	Motivo	Método	Formato	Audiencia	Responsable	Respuesta	Periodicidad (d,s,q,m)	Escalamiento	Métodos de actualización	Restricciones
Reporte 4Q's	Logros, riesgos compromisos	Vía Email	PPT	Patrocinadores, Líder Funcional, participantes, PM	Arnoldo Treviño arnoldo.trevino@magver.com.mx	Magdalena González magda.gz@magver.com.mx	Semanal	1. PM 2. Líder de proyecto. 3. Líder funcional. 4. Patrocinador 5. Director General.	Notificaciones, archivos, pdf y presentaciones de proyecto	Incumplir con los compromisos, no tomar acciones de mitigación de los riesgos
Avances de proyecto	Seguimiento	Presencial	PPT	Patrocinadores, Líder Funcional, participantes, PM	Arnoldo Treviño arnoldo.trevino@magver.com.mx	Magdalena González magda.gz@magver.com.mx	Semanal	1. PM 2. Líder de proyecto. 3. Líder funcional. 4. Patrocinador 5. Director General.	Feedback del PM, líder de proyecto y líder funcional, informes del proyecto	Disponibilidad de líder funcional
Actualización de documentación	Documentación	Repositorio	EXCEL, WORD	PM	Arnoldo Treviño arnoldo.trevino@magver.com.mx	Magdalena González magda.gz@magver.com.mx	Diario	1. PM 2. Líder de proyecto. 3. Líder funcional. 4. Patrocinador 5. Director General.	Notificaciones	Capacidad de almacenamiento del repositorio, cargar en tiempo la documentación.
Plan de Proyecto	Planeación	Presencial	DIAGRAMA DE GANT, EXCEL	Patrocinadores, Líder Funcional, participantes, PM	Arnoldo Treviño arnoldo.trevino@magver.com.mx	Magdalena González magda.gz@magver.com.mx	Única Vez	1. PM 2. Líder de proyecto. 3. Líder funcional. 4. Patrocinador 5. Director General.	Registro del proyecto	El plan de proyecto se retrasa en tiempo

Registro de Interesados	Registro	Documento	EXCEL, WORD	Patrocinadores, Líder Funcional, participantes	Arnoldo Treviño arnoldo.trevino@magver.com.mx	Magdalena González magda.gz@magver.com.mx	Única Vez	1. PM 2. Líder de proyecto. 3. Líder funcional. 4. Patrocinador 5. Director General.	Registro del proyecto	No tomar en cuenta a todos los interesados que impactan en el proyecto
Control de costos	Seguimiento	Vía Email	EXCEL	Patrocinadores, Líder Funcional, participantes, PM	Arnoldo Treviño arnoldo.trevino@magver.com.mx	Magdalena González magda.gz@magver.com.mx	Mensual	1. PM 2. Líder de proyecto. 3. Líder funcional. 4. Patrocinador 5. Director General.	Informes del proyecto	Variaciones de presupuesto con excedente fuera de lo aprobado
Resultados de las juntas de seguimiento	Seguimiento	Vía Email	MINUTA	Patrocinadores, Líder Funcional, participantes, PM	Arnoldo Treviño arnoldo.trevino@magver.com.mx	Magdalena González magda.gz@magver.com.mx	Semanal	1. PM 2. Líder de proyecto. 3. Líder funcional. 4. Patrocinador 5. Director General.	Resultados del proyecto	Los resultados no se están cumpliendo como debieran
Pruebas	Validación	Videoconferencia, presencial	PPT	QA, PM, líder de proyecto, patrocinador	Arnoldo Treviño arnoldo.trevino@magver.com.mx	Magdalena González magda.gz@magver.com.mx	Quincenal	1. PM 2. Líder de proyecto. 3. Líder funcional. 4. Patrocinador 5. Director General.	Presentaciones del proyecto	Ninguna

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Mensaje	Motivo	Método	Formato	Audiencia	Responsable	Respuesta	Periodicidad (d,s,q,m)	Escalamiento	Metodos de actualización	Restricciones
Reporte 4Q's	Logros, riesgos, compromisos	Vía Email	PPT	Patrocinadores, Líder Funcional, participantes, PM	Arnoldo Treviño arnoldo.trevino@magver.com.mx	Magdalena González magda.gz@magver.com.mx	Semanal	1. PM 2. Líder de proyecto. 3. Líder funcional. 4. Patrocinador	Notificaciones, archivos, pdf y presentaciones de proyecto	Incumplir con los compromisos, no tomar acciones de mitigación de los riesgos
Avances de proyecto	Seguimiento	Presencial	PPT	Patrocinadores, Líder Funcional, participantes, PM	Arnoldo Treviño arnoldo.trevino@magver.com.mx	Magdalena González magda.gz@magver.com.mx	Semanal	1. PM 2. Líder de proyecto. 3. Líder funcional. 4. Patrocinador 5. Director General.	Feedback del PM, líder de proyecto y líder funcional, informes del proyecto	Disponibilidad de líder funcional
Actualización de documentación	Documentación	Repositorio	EXCEL, WORD	PM	Arnoldo Treviño arnoldo.trevino@magver.com.mx	Magdalena González magda.gz@magver.com.mx	Diario	1. PM 2. Líder de proyecto. 3. Líder funcional. 4. Patrocinador 5. Director General.	Notificaciones	Capacidad de almacenamiento del repositorio, cargar en tiempo la documentación.
Plan de Proyecto	Planeación	Presencial	DIAGRAMA DE GANTT, EXCEL	Patrocinadores, Líder Funcional, participantes, PM	Arnoldo Treviño arnoldo.trevino@magver.com.mx	Magdalena González magda.gz@magver.com.mx	Única Vez	1. PM 2. Líder de proyecto. 3. Líder funcional. 4. Patrocinador 5. Director General.	Registro del proyecto	El plan de proyecto se retrasa en tiempo
Registro de Interesados	Registro	Documento	EXCEL, WORD	Patrocinadores, Líder Funcional, participantes	Arnoldo Treviño arnoldo.trevino@magver.com.mx	Magdalena González magda.gz@magver.com.mx	Única Vez	1. PM 2. Líder de proyecto. 3. Líder funcional. 4. Patrocinador 5. Director General.	Registro del proyecto	No tomar en cuenta a todos los interesados que impactan en el proyecto
Control de costos	Seguimiento	Vía Email	EXCEL	Patrocinadores, Líder Funcional, participantes, PM	Arnoldo Treviño arnoldo.trevino@magver.com.mx	Magdalena González magda.gz@magver.com.mx	Mensual	1. PM 2. Líder de proyecto. 3. Líder funcional. 4. Patrocinador 5. Director General.	Informes del proyecto	Variaciones de presupuesto con excedente fuera de lo aprobado
Resultados de las juntas de seguimiento	Seguimiento	Vía Email	MINUTA	Patrocinadores, Líder Funcional, participantes, PM	Arnoldo Treviño arnoldo.trevino@magver.com.mx	Magdalena González magda.gz@magver.com.mx	Semanal	1. PM 2. Líder de proyecto. 3. Líder funcional. 4. Patrocinador 5. Director General.	Resultados del proyecto	Los resultados no se están cumpliendo como debieran
Pruebas	Validación	Videoconferencia, presencial	PPT	QA, PM, Líder de proyecto, patrocinador	Arnoldo Treviño arnoldo.trevino@magver.com.mx	Magdalena González magda.gz@magver.com.mx	Quincenal	1. PM 2. Líder de proyecto. 3. Líder funcional. 4. Patrocinador 5. Director General.	Presentaciones del proyecto	Ninguna

Glosario de comunicación

Plan de comunicación: Es un plan específico para poder comunicarse entre los integrantes. Ayuda a la dirección general al logro de objetivos

Reporte 4Q's: Sirve para el seguimiento del proyecto incluye logros, riesgos, y compromisos.

Avances del proyecto: Seguimiento y control de resultados

Actualización de documentos: Actualiza los avances del proyecto en un repositorio interno

Control de costos: Su afán es cumplir con el presupuesto

Pruebas: Son pruebas que verifican el funcionamiento del proyecto.

Vía email: Sirve para enviar información

Repositorio: Es donde se guarda documentos e información

Presencial: Es cuando la comunicación es frente a frente

Videoconferencia: Es un meeting por ejemplo Microsoft Teams, Zoom.

Periodicidad: Es con qué frecuencia se llevan a cabo la sinteracciones

Escalamiento: Es cuando se tiene que elevar una actividad cuando no se ha realizado

Audiencia: Todas las personas que están interactuando en el proyecto

Restricciones: Es lo que puede hacer que no se realicen las tareas

Diagramas de flujo.

Nombre: Arnoldo Treviño Ceja	Matrícula: 02909858
Nombre del curso: Desarrollo de Proyecto de Campo	Nombre del profesor: Ing. Adrián Santín Blasco, MBAF, F.I., F.C.A.
Módulo: 2. Planes subsidiarios – segunda parte	Actividad: Evidencia 2 – Plan para la dirección de proyectos
Fecha: 15/08/2023	
Campus: Las Torres	
Bibliografía: Treviño, A. (2023). Evidencia 2. Alcance de proyecto. Metodología de la de Investigación. Tec Milenio Treviño, A. (2023). Evidencia 1. Desarrollo de Proyecto de Campo. Tec Milenio Treviño, A. (2023). Evidencia 2. Desarrollo de Proyecto de Campo. Tec Milenio	

Plan de gestión de riesgos.

Matriz de riesgos cualitativa

Riesgo = Probabilidad de Amenaza * Magnitud de Impacto

Análisis cualitativo de riesgos.

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS CUALITATIVO

ANÁLISIS DE RIESGOS CUALITATIVO													
Proyecto	Nombre del Proyecto: Crear un centro de capacitación online en MAGVER						Cliente:	Magver S.aA de C.V					
ID Riesgo	WBS	Tipo de Acción	Fecha de Identificación	Riesgo	Consecuencias	Responsable	Probabilidad	Impacto	Total Pxl	Afectación en tiempo	Tipo de Impacto	Acción de mitigación	Estado de avance
R1	1.1	Mitigar	24/07/2023	No establecer una metodología de aprendizaje funcional	Establecer una metodología errónea para el aprendizaje puede hacer que los alumnos no obtengan las competencias necesarias para sus objetivos	Diseñadora de modas	2	3	6	3 meses o duración del proyecto	Financiero	Consultar un experto en aprendizaje realizar un assessment	Cerrado
R2	1.2	Mitigar	24/07/2023	Los contenidos de los cursos carecen de profundidad y actualidad	No evaluar correctamente los contenidos puede ocasionar un aprendizaje no efectivo o insuficiente	Consultora / instructora de cursos	2	2	4	3 meses o duración del proyecto	Financiero, Tiempo	Comparar con la competencia y realizar un assessment	Cerrado
R3	1.3	Mitigar	24/07/2023	Mala definición de precios de los cursos	Definir los costos de los cursos erróneamente puede afectar en la liquidez y rentabilidad del negocio	Asesora de ventas	1	4	4	3 meses o duración del proyecto	Financiero	Investigar a la competencia, preguntar a consultor externo	Abierto
R4	2.1	Mitigar	24/07/2023	Mala selección de proveedores de infraestructura	No evaluar correctamente los proveedores de infraestructura puede ocasionar pérdidas en la disponibilidad del servicio lo que consecuentemente se traduce a pérdida monetaria	Especialista en sistemas	1	4	4	3 meses o duración del proyecto	Productividad	Evaluación de proveedores de acuerdo a comparativa por medio de escala de valoración, seleccionar 3 proveedores	Cerrado
R5	2.1	Transferir	24/07/2023	Disponibilidad del servicio de la página web menor a 99.6 %	Obtener una disponibilidad menor a lo establecido se traduce en pérdidas monetarias	Especialista en sistemas	1	4	4	Posterior al proyecto	Productividad, Financiero	El proveedor de hosting se hace responsable por la disponibilidad del servicio ya que se estipula en el contrato y por eso se selecciono al proveedor	Abierto
R6	2.2	Transferir	24/07/2023	Falla en el pago con tarjetas de crédito y débito	No poder cobrar con tarjeta de débito y crédito ocasiona falta de ingresos y pérdida de clientes	Especialista en sistemas	2	2	4	Posterior al proyecto	Financiero	Se contactara a soporte técnico de proveedor para su solución	Abierto
R7	2.3	Mitigar	24/07/2023	La plataforma no es facil de entender ni es amigable al cliente	El no tener la plataforma funcional, practica, amigable, clara y responsiva puede hacer que los alumnos pierdan interes en tomar o hacer sus actividades del curso	Especialista en sistemas	2	2	4	3 meses o duración del proyecto	Financiero, Tiempo	Se contratara a personal externo para apoyo en el proyecto, se evalua contratar a un diseñador web que ayude al front end y back end del sitio, se contactara a soporte de software	Abierto
R8	3.1	Mitigar	21/08/2023	Mal diseño del sitio web	Un diseño web mal enfocado puede hacer que no atraiga la atención de nuevos clientes potenciales	Especialista en sistemas	3	3	9	3 meses o duración del proyecto	Productividad	Se contratara a personal externo para apoyo en el proyecto, se evalua contratar a un diseñador web que ayude al front end y back end del sitio	Abierto

R9	3.3	Mitigar	02/10/2023	Las pruebas carecen de argumentos validos para su verificación	No evaluar y verificar correctamente las pruebas puede ocasionar un fallo en el sistema	Especialista en sistemas	3	3	9	3 meses o duración del proyecto	Productividad	El líder del proyecto debe de aprobar las pruebas de QA	Abierto
R10	4.2	Evitar	10/10/2023	No seguir el plan de continuidad de proyecto	El no dar seguimiento al plan de continuidad del proyecto puede ocasionar que no se tomen las medidas necesarias en cuanto a mejoras, detectar errores o alguna falla en el sitio web y en la plataforma de los cursos	Lider de Proyecto, PM	2	1	2	Posterior al proyecto	Productividad	Monitorear el plan de continuidad del proyecto, documentar cualquier fallo en la página web por lo menos 3 meses después de su implementación, esto con el fin de solucionar lo antes posible el problema	Abierto
R11	Proyecto	Mitigar	24/07/2023	El producto final no satisface las necesidades del cliente	El gestionar erroneamente el proyecto puede ocasionar falta de calidad en el proyecto, mal funcionamiento o tiempos de entrega tardíos y ocasionar la no satisfacción del cliente	Lider de Proyecto, PM	2	4	8	Posterior al proyecto	Reputación o Imagen	El líder del proyecto tiene la responsabilidad de cumplir con la línea base de tiempo, alcance y costo del proyecto, así como adecuarse al presupuesto permitido, y verificar la calidad de los entregables del proyecto y con todo lo estipulado en el acta constitutiva	Abierto
R12	Proyecto	Evitar	24/07/2023	Solicitud de cambios en etapas terminales del proyecto.	El aceptar cambios en las etapas terminales del proyecto puede ocasionar un incremento de la línea base de tiempo, alcance y costo del proyecto	Lider de Proyecto, PM	4	4	16	3 meses o duración del proyecto	Productividad, Financiero	Apegarse a no realizar cambios en las fases finales del proyecto	Abierto
R13	Proyecto	Mitigar	24/07/2023	Falta de comunicación entre el equipo del proyecto.	La no correcta comunicación entre las áreas funcionales puede implicar un retraso en el proyecto	Equipo involucrado	4	2	8	3 meses o duración del proyecto	Productividad	Integración de equipo de trabajo mediante actividades de integración e involucramiento, administrar las comunicaciones con un plan para su gestión	Abierto
R14	Proyecto	Mitigar	24/07/2023	Retrasos en los tiempos de entrega	Al no entregar los entregables justo a tiempo puede ocasionar retrasos en la línea base de tiempo del proyecto	Lider de Proyecto, PM	3	4	12	3 meses o duración del proyecto	Productividad, Tiempo	Monitoreo de las fechas de entrega, se dara un máximo de 24 horas para el entregable sin excepción	Abierto
R15	Proyecto	Mitigar	24/07/2023	Alcance del proyecto no definido correctamente	El no tener un enunciado del alcance bien estructurado y definido puede ocasionar un cincremento del tiempo, procesos, presupuesto etc etc. Y será difícil la gestión del proyecto	Lider de Proyecto, PM	3	4	12	3 meses o duración del proyecto	Productividad, Financiero	Redefinir el enunciado del alcance del proyecto	Abierto
R16	Proyecto	Aceptar	24/07/2023	Abandono de uno o más integrantes del equipo de trabajo	La carga de trabajo aumentara para el equipo involucrado	Lider de Proyecto, PM	3	2	6	3 meses o duración del proyecto	Productividad	Se acepta el riesgo y se delegan tareas y actividades	Abierto

R17	Proyecto	Aceptar	24/07/2023	Alto porcentaje de carga de trabajo a los involucrados en las actividades del proyecto	La mayor parte del proyecto la realizan dos personas ya que funge como líder de proyecto, PM, y ejecutor y dueño de negocio y creador del contenido ya que la empresa cuenta con solo 4 recursos humanos (Dueño director, Líder de proyecto y ventas y operaciones) + un consultor externo puede hacer que el proyecto se retrase debido a la sobrecarga de actividades	Equipo involucrado	4	4	16	3 meses o duración del proyecto	Productividad, Tiempo	Se acepta el riesgo y se delegan tareas y actividades	Abierto
R18	Proyecto	Evitar	24/07/2023	No cumplir con el presupuesto acordado, mala gestión del presupuesto	Tener desviaciones del presupuesto inicial y haber utilizado las reservas de contingencia lo que ocasionaría un excedente en el proyecto	Líder de Proyecto, PM	4	4	16	3 meses o duración del proyecto	Financiero	Ajustarse al presupuesto acordado, de ser necesario utilizar la reserva de contingencia cuyo excedente esta calculado con un +/- 15% de variación permitida, de ser necesario usar reserva de gestión previo aprobación.	Abierto
R19	Proyecto	Aceptar	24/07/2023	Otros proyectos podrían afectar la disponibilidad de los recursos financieros	La disponibilidad de recursos financieros se puede ver afectada por falta de flujo de efectivo	Equipo involucrado	1	3	3	3 meses o duración del proyecto	Financiero	Se utilizara el presupuesto de reserva de gestión, imprevistos y reserva de contingencia mientras esta disponible el presupuesto del proyecto	Abierto
R20	Proyecto	Mitigar	24/07/2023	La estimación de tiempo del proyecto es errónea o incompleta	Una mala gestión del plan de trabajo y la estimación de la duración de las actividades puede ver afectada la línea base de tiempo del proyecto	Líder de Proyecto, PM	3	4	12	3 meses o duración del proyecto	Tiempo	El líder del proyecto debe de realizar un análisis detallado del plan de trabajo del proyecto	Abierto
R21	Proyecto	Mitigar	24/07/2023	No se contemplan todos los entregables	Afectación en la línea base de alcance, costo y tiempo	Líder de Proyecto, PM	3	3	9	3 meses o duración del proyecto	Tiempo	El líder del proyecto debe de realizar un análisis detallado del plan de trabajo del proyecto y sus entregables	Abierto
R22	Proyecto	Mitigar	24/07/2023	Informes poco claros sobre los avances del proyecto	No se tiene la correcta interpretación del avance del proyecto y puede ocasionar confusiones o malentendidos	Equipo involucrado	2	2	4	3 meses o duración del proyecto	Productividad	Los responsables de mostrar avances de las actividades del proyecto deben de presentar información verídica con evidencias de avances	Abierto
R23	Proyecto	Evitar	24/07/2023	Desastre (DRP)	No se tenga un plan DRP de recuperación de desastres y no saber como utilizar de manera efectiva la reserva de contingencia	Líder de Proyecto, PM	1	4	4	Posterior al proyecto	Reputación o Imagen, Financiero, productividad, Tiempo	Monitorear el plan de continuidad del proyecto, documentar cualquier fallo en la página web por lo menos 3 meses después de su implementación, esto con el fin de solucionar lo antes posible el problema	Abierto

Matriz de riesgos cuantitativa.

Matriz de Riesgo

$$\text{Riesgo} = \text{Probabilidad de Amenaza} * \text{Magnitud de Impacto}$$

Análisis cuantitativo de riesgos.

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS CUANTITATIVO

ANÁLISIS DE RIESGOS CUANTITATIVO													
Proyecto:		Nombre del Proyecto: Crear un centro de capacitación online en MAGVER					Ciente:	Magver S.aA de C.V					
ID Riesgo	WBS	Tipo de Acción	Fecha de Identificación	Riesgo	Consecuencias	Responsable	Probabilidad	Impacto	Total Pxl	Afectación en tiempo	Tipo de Impacto	Acción de mitigación	Estado de avance
R1	1.1	Mitigar	24/07/2023	No establecer una metodología de aprendizaje funcional	Establecer una metodología errónea para el aprendizaje puede hacer que los alumnos no obtengan las competencias necesarias para sus objetivos personales u laborales.	Diseñadora de modas	0.3	0.5	0.15	3 meses o duración del proyecto	Financiero	Consultar un experto en aprendizaje realizar un assessment	Cerrado
R2	1.2	Mitigar	24/07/2023	Los contenidos de los cursos carecen de profundidad y actualidad	No evaluar correctamente los contenidos puede ocasionar un aprendizaje no efectivo o insuficiente	Consultora / instructora de cursos	0.3	0.3	0.09	3 meses o duración del proyecto	Financiero, Tiempo	Comparar con la competencia y realizar un assessment	Cerrado
R3	1.3	Mitigar	24/07/2023	Mala definición de precios de los cursos	Definir los costos de los cursos erróneamente puede afectar en la liquidez y rentabilidad del negocio	Asesora de ventas	0.1	0.7	0.07	3 meses o duración del proyecto	Financiero	Investigar a la competencia, preguntar a consultor externo	Abierto
R4	2.1	Mitigar	24/07/2023	Mala selección de proveedores de infraestructura	No evaluar correctamente los proveedores de infraestructura puede ocasionar pérdidas en la disponibilidad del servicio lo que consecuentemente se traduce a pérdida monetaria.	Especialista en sistemas	0.1	0.7	0.07	3 meses o duración del proyecto	Productividad	Evaluación de proveedores de acuerdo a comparativa por medio de escala de valoración, seleccionar 3 proveedores	Cerrado
R5	2.1	Transferir	24/07/2023	Disponibilidad del servicio de la página web menor a 99.6 %	Obtener una disponibilidad menor a lo establecido se traduce en pérdidas monetarias	Especialista en sistemas	0.1	0.7	0.07	Posterior al proyecto	Productividad, Financiero	El proveedor de hosting se hace responsable por la disponibilidad del servicio ya que se estipula en el contrato y por eso se selecciono al proveedor	Abierto
R6	2.2	Transferir	24/07/2023	Falla en el pago con tarjetas de crédito y débito	No poder cobrar con tarjeta de débito y crédito ocasiona falta de ingresos y pérdida de clientes	Especialista en sistemas	0.3	0.3	0.09	Posterior al proyecto	Financiero	Se contactara a soporte técnico de proveedor para su solución	Abierto
R7	2.3	Mitigar	24/07/2023	La plataforma no es fácil de entender ni es amigable al cliente	El no tener la plataforma funcional, práctica, amigable, clara y responsiva puede hacer que los alumnos pierdan interés en tomar o hacer sus actividades del curso	Especialista en sistemas	0.3	0.3	0.09	3 meses o duración del proyecto	Financiero, Tiempo	Se contratara a personal externo para apoyo en el proyecto, se evalua contratar a un diseñador web que ayude al front end y back end del sitio, se contactara a soporte de software	Abierto

R8	3.1	Mitigar	21/08/2023	Mal diseño del sitio web	Un diseño web mal enfocado puede hacer que no atraiga la atención de nuevos clientes potenciales	Especialista en sistemas	0.5	0.5	0.25	3 meses o duración del proyecto	Productividad	Se contratara a personal externo para apoyo en el proyecto, se evalua contratar a un diseñador web que ayude al front end y back end del sitio	Abierto
R9	3.3	Mitigar	02/10/2023	Las pruebas carecen de argumentos validos para su verificación	No evaluar y verificar correctamente las pruebas puede ocasionar un fallo en el sistema	Especialista en sistemas	0.5	0.5	0.25	3 meses o duración del proyecto	Productividad	El líder del proyecto debe de aprobar las pruebas de QA	Abierto
R10	4.2	Evitar	10/10/2023	No seguir el plan de continuidad de proyecto	El no dar seguimiento al plan de continuidad del proyecto puede ocasionar que no se tomen las medidas necesarias en cuanto a mejoras, detectar errores o alguna falla en el sitio web y en la plataforma de los cursos	Lider de Proyecto, PM	0.3	0.1	0.03	Posterior al proyecto	Productividad	Monitorear el plan de continuidad del proyecto, documentar cualquier fallo en la página web por lo menos 3 meses después de su implementación, esto con el fin de solucionar lo antes posible el problema	Abierto
R11	Proyecto	Mitigar	24/07/2023	El producto final no satisface las necesidades del cliente	El gestionar erroneamente el proyecto puede ocasionar falta de calidad en el proyecto, mal funcionamiento o tiempos de entrega tardíos y ocasionar la no satisfacción del cliente	Lider de Proyecto, PM	0.3	0.7	0.21	Posterior al proyecto	Reputación o Imagen	El líder del proyecto tiene la responsabilidad de cumplir con la línea base de tiempo, alcance y costo del proyecto, así como adecuarse al presupuesto permitido, y verificar la calidad de los entregables del proyecto y con todo lo estipulado en el acta constitutiva	Abierto
R12	Proyecto	Evitar	24/07/2023	Solicitud de cambios en etapas terminales del proyecto.	El aceptar cambios en las etapas terminales del proyecto puede ocasionar un incremento de la línea base de tiempo, alcance y costo del proyecto	Lider de Proyecto, PM	0.7	0.7	0.49	3 meses o duración del proyecto	Productividad, Financiero	Apegarse a no realizar cambios en las fases finales del proyecto	Abierto
R13	Proyecto	Mitigar	24/07/2023	Falta de comunicación entre el equipo del proyecto.	La no correcta comunicación entre las áreas funcionales puede implicar un retraso en el proyecto	Equipo involucado	0.7	0.3	0.21	3 meses o duración del proyecto	Productividad	Integración de equipo de trabajo mediante actividades de integración e involucramiento, administrar las comunicaciones con un plan para su gestión	Abierto
R14	Proyecto	Mitigar	24/07/2023	Retrasos en los tiempos de entrega	Al no entregar los entregables justo a tiempo puede ocasionar retrasos en la línea base de tiempo del proyecto	Lider de Proyecto, PM	0.5	0.7	0.35	3 meses o duración del proyecto	Productividad, Tiempo	Monitoreo de las fechas de entrega, se dara un máximo de 24 horas para el entregable sin excepción	Abierto
R15	Proyecto	Mitigar	24/07/2023	Alcance del proyecto no definido correctamente	El no tener un enunciado del alcance bien estructurado y definido puede ocasionar un cincremento del tiempo, procesos, presupuesto etc etc. Y será difícil la gestión del proyecto	Lider de Proyecto, PM	0.5	0.7	0.35	3 meses o duración del proyecto	Productividad, Financiero	Redefinir el enunciado del alcance del proyecto	Abierto

R16	Proyecto	Aceptar	24/07/2023	Abandono de uno o más integrantes del equipo de trabajo	La carga de trabajo aumentara para el equipo involucrado	Lider de Proyecto, PM	0.5	0.3	0.15	3 meses o duración del proyecto	Productividad	Se acepta el riesgo y se delegan tareas y actividades	Abierto
R17	Proyecto	Aceptar	24/07/2023	Alto porcentaje de carga de trabajo a los involucrados en las actividades del proyecto	La mayor parte del proyecto la realizan dos personas ya que funge como lider de proyecto, PM, y ejecutor y dueño de negocio y creador del contenido ya que la empresa cuenta con solo 4 recursos humanos (Dueño director, Lider de proyecto y ventas y operaciones) + un consultor externo puede hacer que el proyecto se retrase debido a la sobrecarga de actividades	Equipo involucrado	0.7	0.7	0.49	3 meses o duración del proyecto	Productividad, Tiempo	Se acepta el riesgo y se delegan tareas y actividades	Abierto
R18	Proyecto	Evitar	24/07/2023	No cumplir con el presupuesto acordado, mala gestión del presupuesto	Tener desviaciones del presupuesto inicial y haber utilizado las reservas de contingencia lo que ocasionaria un excedente en el proyecto	Lider de Proyecto, PM	0.7	0.7	0.49	3 meses o duración del proyecto	Financiero	Ajustarse al presupuesto acordado, de ser necesario utilizar la reserva de contingencia cuyo excedente esta calculado con un +/- 15% de variación permitida, de ser necesario usar reserva de gestión previo aprobación.	Abierto
R19	Proyecto	Aceptar	24/07/2023	Otros proyectos podrían afectar la disponibilidad de los recursos financieros	La disponibilidad de recursos financieros se puede ver afectada por falta de flujo de efectivo	Equipo involucrado	0.1	0.5	0.05	3 meses o duración del proyecto	Financiero	Se utilizara el presupuesto de reserva de gestión, imprevistos y reserva de contingencia mientras esta disponible el presupuesto del proyecto	Abierto
R20	Proyecto	Mitigar	24/07/2023	La estimación de tiempo del proyecto es errónea o incompleta	Una mala gestión del plan de trabajo y la estimación de la duración de las actividades puede ver afectada la línea base de tiempo del proyecto	Lider de Proyecto, PM	0.5	0.7	0.35	3 meses o duración del proyecto	Tiempo	El líder del proyecto debe de realizar un análisis detallado del plan de trabajo del proyecto	Abierto
R21	Proyecto	Mitigar	24/07/2023	No se contemplan todos los entregables	Afectación en la línea base de alcance, costo y tiempo	Lider de Proyecto, PM	0.5	0.5	0.25	3 meses o duración del proyecto	Tiempo	El líder del proyecto debe de realizar un análisis detallado del plan de trabajo del proyecto y sus entregables	Abierto
R22	Proyecto	Mitigar	24/07/2023	Informes poco claros sobre los avances del proyecto	No se tiene la correcta interpretación del avance del proyecto y puede ocasionar confusiones o malentendidos	Equipo involucrado	0.3	0.3	0.09	3 meses o duración del proyecto	Productividad	Los responsables de mostrar avances de las actividades del proyecto deben de presentar información verídica con evidencias de avances	Abierto
R23	Proyecto	Evitar	24/07/2023	Desastre (DRP)	No se tenga un plan DRP de recuperación de desastres y no saber como utilizar de manera efectiva la reserva de contingencia	Lider de Proyecto, PM	0.1	0.7	0.07	Posterior al proyecto	Reputación o Imagen, Financiero, productividad, Tiempo	Monitorear el plan de continuidad del proyecto, documentar cualquier fallo en la página web por lo menos 3 meses después de su implementación, esto con el fin de solucionar lo antes posible el problema	Abierto

Valor monetario esperado.

VALOR MONETARIO ESPERADO (VME)					Presupuesto
Nota: Se considera \$196,554.54 M.N de presupuesto para el desarrollo del proyecto					\$196,554.54
Riesgo	Probabilidad	Impacto	Costo del Impacto	VME	Reserva
R1	30%	0.5	\$98,277.27	\$29,483.18	\$0.00
R2	30%	0.3	\$58,966.36	\$17,689.91	\$0.00
R3	10%	0.7	\$137,588.18	\$13,758.82	\$0.00
R4	10%	0.7	\$137,588.18	\$13,758.82	\$0.00
R5	10%	0.7	\$137,588.18	\$13,758.82	\$0.00
R6	30%	0.3	\$58,966.36	\$17,689.91	\$0.00
R7	30%	0.3	\$58,966.36	\$17,689.91	\$0.00
R8	50%	0.5	\$98,277.27	\$49,138.64	\$0.00
R9	50%	0.5	\$98,277.27	\$49,138.64	\$0.00
R10	30%	0.1	\$19,655.45	\$5,896.64	\$0.00
R11	30%	0.7	\$137,588.18	\$41,276.45	\$0.00
R12	70%	0.7	\$137,588.18	\$96,311.72	\$96,311.72
R13	70%	0.3	\$58,966.36	\$41,276.45	\$0.00
R14	50%	0.7	\$137,588.18	\$68,794.09	\$68,794.09
R15	50%	0.7	\$137,588.18	\$68,794.09	\$68,794.09
R16	50%	0.3	\$58,966.36	\$29,483.18	\$0.00
R17	70%	0.7	\$137,588.18	\$96,311.72	\$96,311.72
R18	70%	0.7	\$137,588.18	\$96,311.72	\$96,311.72
R19	10%	0.5	\$98,277.27	\$9,827.73	\$0.00
R20	50%	0.7	\$137,588.18	\$68,794.09	\$68,794.09
R21	50%	0.5	\$98,277.27	\$49,138.64	\$0.00
R22	30%	0.3	\$58,966.36	\$17,689.91	\$0.00
R23	10%	0.7	\$137,588.18	\$13,758.82	\$0.00
Impacto potencial			\$2,378,309.93		
Reserva de contingencia				\$925,771.88	\$495,317.44

Excel plan de gestión de riesgos

 Plan%20de%20Gest
 ion%20de%20Riesg

Plan de gestión de las adquisiciones.

PLAN DE GESTIÓN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

Versión: L1		Fecha: 13/08/2023		Proyecto: Crear un centro de capacitación en MAAGVER								Elaboró: Arnoldo Treviño Ceja		Revisó: Magdalena González Alvarez				
WBS	Item	Coordinación de Adquisiciones				Gestión de Proveedores						Fechas de contrato		Presupuest o Estimado	Restricciones	Supuesto s	Solicitudes de Cambio	
		Responsable	Tipo de Adquisición	Manejo Proveedor	Procedimiento de la Adquisición	Documentos de las Adquisiciones	Responsabl e de contacto	Manej o de plazos	Manejo de compras	Garantías	Métricas	tipos de contrat	Inicio					Fin
1.1	Diseño del curso	Magdalena González Sponsor director general	Recursos humano	Personal interno Horas/Internas	Determinar las horas requeridas para la tarea, seleccionar al personal encargado de la tarea, asignar las horas de trabajo para el proyecto del personal interno	1. Selección de personal interno 2. Cálculo de horas trabajo personal interno 3. Presupuesto personal interno	Magdalena González Sponsor director general	No	Distribución interna de asignación de horas a proyeco	No aplica	*Estructurar la metodología de aprendizaje *Modalidad del curso (virtual, presencial, híbrida) *Diseño y creación de contenidos de los cursos (temarios, rubricas, presentaciones y actividades	Contrato de personal interno a tiempo indeterminado, horas asignadas a proyecto	24/07/2023	29/08/2023	\$23,720.00	No se cumpla con los tiempos definidos de entrega de los cursos completos	Que la data de los contenidos se tenga completa, actualizada en el tiempo estipulado para su correcta carga al sitio web	Se podrá hacer solicitud de cambio siempre y cuando el consultor externo verifique y solicite alguna modificación durante el tiempo estipulado del diseño del curso y después de evaluar el curso completado dando feedback del mismo
2.1	Hosting de alojamiento web, dominio y certificado SSL (WBS-2 Infraestructura)	Arnoldo Treviño Líder de proyecto, PM	Recursos tecnológicos	Único Proveedor	Determinar los requerimientos, Investigación de información, evaluación y selección de proveedores, acuerdo de compra, pago, entrega del producto o servicio, configuración	1. Solicitud de (RFQ) cotización 2. Solicitud de selección de proveedores 3. Requisición de compra 4. Solicitud de compra	Líder de proyecto, PM	SI	Compra anual	Soporte técnico 24/7 los 365 días del año, modalidad, chat, remoto, gestionado por sistema de tickets.	*Rendimiento y velocidad para experiencia de usuario y SEO *Backup *Precio *Soporte para solucionar cualquier problema con facilidad *Disponibilidad del servicio 99.6% *Seguridad para evitar ataques y vulnerabilidades *Almacenamiento *Visitantes mensuales *Seguridad para transacción segura de pagos con tarjetas *Certificado SSL en funcionamiento	Contrato por tiempo a un año	18/08/2023	18/08/2024	\$5,256.54	Fallo en la disponibilidad del servidor. No cumplir en mantener el servicio disponible de manera recurrente (disponibilidad del servicio un 99.6%) debajo de ello es una restricción	Que el proveedor tenga su infraestructura adecuada y actualizada El servidor de hosting, configuración y respaldos son funcionales y se adquieren a tiempo.	Se podrá hacer solicitud de cambio siempre y cuando se tenga evidencia que el proveedor no cumpla con el servicio ofertado y contratado, el proveedor que quedo en la segunda posición pasara a dar el servicio y será contratado.

2.2	(Terminal de punto de venta (TPV) y Pago en línea con tarjetas de crédito y débito (WBS-2 Infraestructura)	Arnoldo Treviño Líder de proyecto, PM	Recursos tecnológicos	Varios Proveedores	Determinar los requerimientos, Investigación de información, evaluación y selección de proveedores, acuerdo de compra, pago, entrega del producto o servicio, configuración	1. Solicitud de (RFQ) cotización 2. Solicitud de selección de proveedores 3. Requisición de compra 4. Solicitud de compra	Líder de proyecto, PM	No	Compra única y Compra en base a comisiones 3.5 + iva por transacción con tarjeta de débito y crédito	Garantía de 30 días después de la compra por la terminal. Soporte técnico 24/7 los 365 días del año, modalidad llamada, chat, remoto, gestionado por sistemas de tickets. Para ambos proveedores	*Rendimiento y velocidad para experiencia de usuario (proceso de compra, lectura de tarjetas, nip, recibos * Soporte TPV y pasarela de pago online para solucionar cualquier problema *Precio *Seguridad para transacción segura de pagos con tarjetas *Conexión rápida y segura de la terminal con el sistema y equipos celular o tablet.	Contrato por comisiones y equipo	18/08/2023	Indefinido	\$99.00	Fallo en la conexión de la terminal con los equipos celular o tablet, fallo en lectura de chips de tarjetas de débito y crédito. Fallo en el cobro de con tarjetas de débito y crédito en línea	Que la terminal sea funcional mientras se tenga contratado, que el proveedor de pagos en línea sea funcional y no tenga fallas	Se podrá hacer solicitud de cambio siempre y cuando se tenga evidencia que el proveedor no cumpla con el servicio ofertado y contratado, el proveedor que quedo en la segunda posición pasara a dar el servicio y será contratado.
2.3	Complemento de software (Plugin cursos en línea) (WBS-2 Infraestructura)	Arnoldo Treviño Líder de proyecto, PM	Recursos tecnológicos	Único Proveedor	Determinar los requerimientos, Investigación de información, evaluación y selección de proveedores, acuerdo de compra, pago, entrega del producto o servicio, configuración	1. Solicitud de (RFQ) cotización 2. Solicitud de selección de proveedores 3. Requisición de compra 4. Solicitud de compra	Líder de proyecto, PM	No	Compra anual	Soporte técnico 24/7 los 365 días del año, modalidad, chat, remoto, gestionado por sistema de tickets.	*Rendimiento y velocidad para experiencia de usuario (proceso de venta, transición entre ventanas y búsquedas). * Soporte de proveedor de plugin para solucionar cualquier problema *Precio *Rendimiento y velocidad de actualización de cursos	Contrato por tiempo a un año	18/08/2023	18/08/2024	\$4,000.00	Fallo del plugin complemento de software de los cursos	Que el plugin no tenga fallas	Se podrá hacer solicitud de cambio siempre y cuando se tenga evidencia que el proveedor no cumpla con el servicio ofertado y contratado, el proveedor que quedo en la segunda posición pasara a dar el servicio y será contratado

2.4	Plataforma de videoconferencia (wBS-2 Infraestructura)	Arnoldo Treviño Líder de proyecto, PM	Recursos tecnológicos	Único Proveedor	Determinar los requerimientos, Investigación de información, evaluación y selección de proveedores, acuerdo de compra, pago, entrega del producto o servicio, configuración	1. Solicitud de (RFQ) cotización 2. Solicitud de selección de proveedores 3. Requisición de compra 4. Solicitud de compra	Líder de proyecto, PM	No	Compra anual	Soporte técnico 24/7 los 365 días del año, modalidad, chat, remoto, gestionado por sistema de tickets.	*Rendimiento y velocidad para experiencia de usuario (videollamada, chat, microfono, audio y video) * Soporte de proveedor de videoconferencia *Precio	Contrato por tiempo a un año	18/08/2023	18/08/2024	\$1,979.00	Fallo o interrupción del servicio	Que la plataforma no tenga cortes o interrupciones	Se podrá hacer solicitud de cambio siempre y cuando se tenga evidencia que el proveedor no cumpla con el servicio ofertado y contratado, el proveedor que quedo en la segunda posición pasara a dar el servicio y será contratado
2.5	Espacio físico para programas híbridos y presenciales	Cinthya Solís	Recursos Materiales	Único Proveedor	Determinar el espacio físico para los cursos	1. Visitas a los espacios físicos 2. Evaluación de espacios físicos 3. Precio 4. Ubicación	Magdalena González Sponsor director general	No	Renta temporal por evento	2 horas de uso	Instalaciones adecuadas para el desarrollo del curso, ubicación adecuada.	Contrato de arrendamiento por horas	18/08/2023	10/10/2023	\$5,500.00	Espacio físico indisponible	Que el evento se lleve a cabo sin inconvenientes	Se podrá realizar solicitud de cambio de resinto por causas ajenas a la empresa.
3.1	Sitio Web	Arnoldo Treviño Líder de proyecto, PM	Recursos humano	Personal interno Horas/Internas	Determinar las horas requeridas para la tarea, seleccionar al personal encargado de la tarea, asignar las horas de trabajo para el proyecto del personal interno	1. Selección de personal interno 2. Cálculo de horas trabajo personal interno 3. Presupuesto personal interno	Líder de proyecto, PM	No	Distribución interna de asignación de horas a proyecto	Soporte técnico 24/7 los 365 días del año, modalidad, chat, remoto, gestionado por sistema de tickets. (Personal Interno)	*Rendimiento y velocidad para experiencia de usuario (proceso de venta, transición entre ventanas y búsquedas). * Soporte sitio web por 1 año para solucionar cualquier problema *Precio *Seguridad para transacción segura de pagos con tarjetas *Rendimiento y velocidad de actualización de cursos Back up por lo menos 1 vez por semana *Pruebas de uso de actualización y carga de productos por personal capacitado.	Contrato de personal interno a tiempo indeterminado, horas asignadas a proyecto	21/08/2023	10/10/2023	\$39,000.00	Fallo en la disponibilidad del servidor. No cumplir en mantener el servicio disponible de manera recurrente (disponibilidad del servicio un 99.6%) debajo de ello es una restricción, no entregar el sitio en tiempo.	El diseño web y toda su configuración no se realice satisfactoriamente, pase las pruebas y se tenga el soporte técnico 24/7 los 365 días del año para mantener la disponibilidad del servicio en 99.6%	Solicitud de cambio solo en soporte técnico si este no satisface la disponibilidad en conjunto con proveedor de hosting, se cambia a una póliza de soporte externa.

4.1	Capacitación (WBS-4 Continuidad)	Sandra Zarate, Instructora / Consultora	Recursos humano	Personal externo Horas/externas	Determinar las horas requeridas para la capacitación, seleccionar al personal encargado de la capacitación, asignar las horas de trabajo para el proyecto del personal externo	1. Selección de personal interno 2. Cálculo de horas trabajo personal externo 3. Presupuesto personal externo	Magdalena González Sponsor director general	No	Distribución externa de asignación de horas a proyecto	No aplica	*Capacitación en tiempo y forma de acuerdo a horas asignadas Pruebas satisfactorias del personal capacitado para uso del sistema del curso *Personal listo y a disposición para la fecha estipulada de comienzo de proyecto *Ajustarse al presupuesto de recursos humanos del proyecto	Contrato de personal externo a tiempo determinado, horas asignadas a proyecto	10/10/2023	13/10/2023	\$4,800.00	Que el personal a capacitar no comprenda sus tareas a realizar	Que la persona que capacita tenga la habilidad de transmitir el conocimiento y que las personas que se capacitan comprendan todo lo que se requiere para sus tareas	Se podrá solicitar cambio en la persona capacitadora
4.2	Planes de continuidad, soporte técnico y back up Capacitación (WBS-4 Continuidad)	Arnoldo Treviño Líder de proyecto, PM	Recursos humano	Personal interno Horas/internas	Determinar las horas requeridas para la tarea, seleccionar al personal encargado de la tarea, asignar las horas de trabajo para el proyecto del personal interno	1. Selección de personal interno 2. Cálculo de horas trabajo personal interno 3. Presupuesto personal interno	Líder de proyecto, PM	NO	Distribución interna de asignación de horas a proyecto	No aplica	*Personal listo y a disposición para la fecha estipulada de comienzo de proyecto *Ajustarse al presupuesto de recursos humanos del proyecto *Entregar planes en tiempo y forma.	Contrato de personal interno a tiempo indeterminado, horas asignadas a proyecto	10/10/2023	13/10/2023	\$15,800.00	No se cumple con los tiempos definidos de entrega de los planes completos	Los planes se entregan en tiempo y forma	No aplica
5.1	Imprevistos	Arnoldo Treviño Líder de proyecto, PM	Imprevistos	arios Proveedor	Determinar los requerimientos, investigación de información, evaluación y selección de proveedores, acuerdo de compra, pago, entrega del producto o servicio, configuración	1. Solicitud de (RFQ) cotización 2. Solicitud de selección de proveedores 3. Requisición de compra 4. Solicitud de compra	Líder de proyecto, PM	No	Compra de cualquier imprevisto presentado en el proyecto siempre y cuando se ajuste a presupuesto de imprevistos	Sin garantía	Sin evaluar	Sin determinar	No aplica	No aplica	\$7,200.00	Que los imprevistos sean más de lo presupuestado	Que se ajusten los imprevistos al presupuesto acordado	No aplica
5.2	Personal	Magdalena González Sponsor director general	Recursos humano	Personal interno Horas/internas	Determinar las horas requeridas para la tarea, seleccionar al personal encargado de la tarea, asignar las horas de trabajo para el proyecto del personal interno	1. Selección de personal interno 2. Cálculo de horas trabajo personal interno 3. Presupuesto personal interno	Magdalena González Sponsor director general	No	Distribución interna de asignación de horas a proyecto	No aplica	Cumplir con los entregables en tiempo y forma	Contrato de personal interno a tiempo indeterminado, horas asignadas a proyecto	24/07/2023	13/10/2023	\$67,600.00	Que no se no se ajuste al presupuesto asignado. Que no se cumplan con las horas asignadas	Que todo el personal asignado al proyecto se mantenga activo dentro del tiempo estipulado del proyecto	No aplica

Declaración de trabajo

WBS	Artículo/ Servicio.	Proveedor	Costo/artículo Costo Servicio.	Requerimiento.	Necesita para:
1.1	Diseño del curso	MAGVER	\$23,720 MXN	Antes de asignar a el personal y sus horas tener aprobación de recursos humanos y del director funcional.	Frecuencia semana Lunes hasta 29 Agosto 23
2.1	Hosting de alojamiento web, dominio y certificado SSL	SiteGround	\$5,256.54 MXN / 2 años	Tener aprobación de sistemas para su adquisición.	18-ago-23
2.2	Término de punto de venta (TPV) y Pago en línea con tarjetas de crédito y débito	Sr Pago y Stripe	\$99 MXN	Tener aprobación de sistemas para su adquisición.	18-ago-23
2.3	Complemento de software (Plugin cursos en línea	Learn Dash	\$4,000 /año MXN	Tener aprobación de sistemas para su adquisición.	18-ago-23
2.4	Plataforma de videoconferencia	Zoom	\$1,979 MXN	Tener aprobación de sistemas para su adquisición.	18-ago-23
2.5	Espacio físico para programas híbridos y presenciales	Aakadem San Pedro	\$5,500 MXN	Tener aprobación de recursos humanos para su arrendamiento.	10-oct-23
3.1	Sitio Web	MAGVER	\$39,000 MXN	Antes de asignar a el personal y sus horas tener aprobación de recursos humanos y del director funcional.	Frecuencia semana Lunes hasta 10 Octubre 23
4.1	Capacitación	Consultor Sandra Zarate	\$4,800 MXN	Tener aprobación de recursos humanos para su contratación.	13-oct-23
4.2	Planes de continuidad, soporte técnico y back up Capacitación	MAGVER	\$15,800 MXN	Antes de asignar a el personal y sus horas tener aprobación de recursos humanos y del director funcional.	13-oct-23
5.1	Imprevistos	Sin determinar	\$7,200 MXN	Ajustarse a presupuesto de imprevistos	13-oct-23
5.2	Personal	MAGVER	\$67,600 MXN	Antes de asignar a el personal y sus horas tener aprobación de recursos humanos y del director funcional.	Frecuencia semana Lunes hasta 13 Octubre 23

Criterios de selección de proveedores.

Criterios a evaluar	Godaddy	Hostinger	Raiola	Web Empesa	SiteGround	Hostgator	Hostinet	Factoria Digital	BlueHost
Rendimiento y velocidad para experiencia de usuario y SEO	9	9	10	10	10	8	9	10	7
Backup	10	9	10	10	10	9	10	10	10
Características y funciones	9	8	9	10	10	7	7	10	9
Soporte wordpress para solucionar cualquier problema con facilidad	1	1	8	8	10	1	1	10	1
Precio	5	6	7	8	9	10	7	7	8
Soporte para solucionar cualquier problema con facilidad	9	9	10	10	10	9	10	10	8
Disponibilidad del servicio	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Seguridad para evitar ataques y vulnerabilidades	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Almacenamiento	10	9	7	7	8	7	7	7	10
Visitantes mensuales	10	8	8	10	9	8	8	8	8
Puntaje	83	79	89	93	96	79	79	92	81

Cada criterio equivale a 10 puntos

Criterios a evaluar	Zoom	Teams	Join.Me	Go To Meeting	Webex (CISCO)
Rendimiento y velocidad de transmisión	10	10	10	10	10
Audio y vídeo	10	10	10	10	10
Características y funciones	9	9	9	9	9
Grabación	10	10	10	10	10
Precio	8	8	10	9	9
Soporte para solucionar cualquier problema con facilidad	10	10	9	9	10
Disponibilidad del servicio	10	10	10	10	10
Seguridad para evitar ataques y vulnerabilidades	10	10	10	10	10
Almacenamiento	10	10	8	8	9
Puntaje	87	87	86	85	87

Cada criterio equivale a 10 puntos

Criterios a evaluar	Tutor	Learn Dash	Masteriyo	Master Study LMS	Lifter LMS
Fcilidad de uso y configuración	9	9	9	9	9
Medios	9	9	9	9	8
Características y funciones	8	8	8	8	8
Exámenes	10	10	10	10	10
Precio	8	10	9	8	8
Soporte para solucionar cualquier problema con facilidad	9	9	8	8	9
Disponibilidad del servicio	10	10	10	10	10
Seguridad para evitar ataques y vulnerabilidades	9	9	9	9	9
Almacenamiento	9	9	7	7	8
Puntaje	81	83	79	78	79

Cada criterio equivale a 10 puntos

Decisiones de Hacer o comprar

Ventajas	
Hacer	Comprar
Diseño del curso: Reducción de costos en un 50% al realizar el trabajo por personal de la empresa.	Menor tiempo de entrega
Hosting web: Control del servidor, privacidad, recursos totales del servidor, monitorización, escalabilidad vertical	Especialistas en el tema, seguridad, soporte técnico 24/7 365 días del año, no se requiere inversión en infraestructura, disponibilidad del servicio 99.6%, internet siempre disponible, servidor listo para tu web.
El pago en línea con tarjetas de crédito y débito es al instante	El Pago con tarjeta debito y crédito es mucho más seguro por loque el riesgo se transfiere al proveedor, aceptar todas las tarjetas de débito y crédito
Complemento de software cursos: Es único, nadie más lo tiene	Ya esta listo para trabajar, tiempo de entrega mucho más rapido ya que solo se carga el material y se configura el sistema, interfaz más intuitiva y responsiva
Plataforma de videoconferencia: se puede utilizar las versiones gratis o google meet	Reuniones de hasta 100 participantes con tiempo ilimitado. Incluye las funciones de videoconferencia, las funciones de colaboración web, de administración de usuario (perfecto para las empresas), controles de administrador y informes, 1GB de grabación disponible en la nube. Permite agregar a salas de reuniones como Zoom Rooms.
Sitio web: Reducción de costos en un 80% al realizar el trabajo por personal de la empresa.	Menor tiempo de entrega Especialistas en el tema
Capacitación: Se ahorra el costo del consultor externo	Consultor especializado, Especialistas en el tema
Recursos humanos capacitados para realizar el trabajo	El riesgo se transfiere al proveedor

Excel plan de adquisiciones

Plan%20de%20Adquisiciones.xlsx

Interesados
Plan de gestión de stakeholders

PLAN DE GESTIÓN DE STAKEHOLDERS
Plan de Gestión de Stakeholders

Identificación					Datos de contacto			Estrategia de manejo							
#*	Nombre*	Puesto	Área*	Rol en el proyecto*	Correo	Celular	Ciudad	Interés*	Poder*	Cuadrante*	Estrategia	Impacto del proyecto	Posición hacia el proyecto*	Requerimientos /Expectativas	Medio de comunicación preferido
A	Magdalena González Álvarez	Director General, Gerente de Marketing y de personal y de ventas	Toda la organización, Mercadotecnia, Ventas, personal	Facilitador de las necesidades, así como proveer la información complementaria para el cumplimiento del proyecto, apoyo en la elección de los cursos a ofrecer y proporcionar contenido de clases de su rama, actividades, practicas, exámenes.	magda_gz@magver.com.mx	(81) 16 665 941	Guadalupe, N.L	Bajo	Alto	Mantener satisfecho / Consultar	1. Invitación a juntas de avances 2. Invitación a juntas de resolución de problemas 3. Invitación de juntas de aprobaciones y dudas	Alto	A favor	Esperan que el producto o servicio sea utilizable.	face to face
B	Arnoldo Treviño	Gerente de TI y de Procesos, administración y finanzas	Sistemas, administración, finanzas	Hacer que se cumplan los requerimientos del proyecto y verificar que los entregables se entreguen a tiempo, responsable de que el proyecto se termine justo a tiempo y con la calidad adecuada. Responsable de la planeación, diseño, ejecución, seguimiento y control, pruebas y cierre del proyecto con la finalidad de que el proyecto se finalice en tiempo y forma y se respete el presupuesto.	arnoldo.trevino@magver.com.mx	(81) 12 720 070	Guadalupe, N.L	Alto	Alto	Seguimiento cercano / Involucrar	1. Organizar reuniones semanalmente 2. Ingresar reportes semanalmente al repositorio 3. Seguimiento y control del proyecto y de las personas 4. Cualquier riesgo o atraso notificarlo al equipo vía correo y	Alto	A favor	1. Esperan que el producto o servicio sea utilizable. 2. Finalizar el proyecto dentro de la línea base del proyecto (tiempo, costo, alcance).	face to face

C	Sofia Montelongo	Asistente operativo	Operaciones	Responsable de de revisar la información de los pedidos de cursos, en listar a los laumnos, brinda rinformación de su cuenta, verificar los pagos, así como apoyo con carga de contenido de los cursos al sistema.	operaciones@magver.com.mx	(81) 25 638 762	Guadalupe, N.L	Bajo	Bajo	Monitorear	1. Invitación a juntas de vances 2. Envío de reporte semanal vía email	Bajo	En contra	1. Esperan que se cumplan las promesas. 2. Entrega en tiempo y forma sus entregables. 3. Asistir a reuniones semanales de avance 4. Envío oportuno de reportes vía e-mail	E-Mail
D	Cinthy Solis	Ventas y atención al cliente	Ventas	Establecer precios de venta de los cursos y metodos para venta de estos.	ventas@magver.com.mx	(81) 25 6387 62	Guadalupe, N.L	Alto	Bajo	Mantener informado	1. Invitación a juntas de vances 2. Envío de reporte semanal vía email	Medio	Neutro	1. Esperan que se cumplan las promesas. 2. Entrega en tiempo y forma sus entregables. 3. Asistir a reuniones semanales de avance 4. Envío oportuno de reportes vía e-mail	E-Mail
E	Sandra Zarate	Instructora de belleza	Instructora, maestra da clases de belleza (maquillaje, peinado y estilismo)	Proveer contenido de las clases de belleza actividades, practicas, exámenes. (Externo)	sandra.zarate@outlook.com	(81) 16 776 052	Apodaca, N.L	Alto	Bajo	Mantener informado	1. Resolver cualquier desacuerdo por alguna afectación con el interesado	Medio	A favor	1. Que se entiendan las necesidades y que se responda a estas de una manera efectiva. 2. Asistir a reuniones semanales para retrolaimentación 3. Envío oportuno de contenido de clases vía e-mail	Videoconferencia / E-mail

Poder	Interés	Estrategia
Alto	Alto	Seguimiento cercano
Bajo	Alto	Mantener informado
Alto	Bajo	Mantener satisfecho
Bajo	Bajo	Monitorear

Matriz Poder/Interés (Gardner et al. 1986)

Poder	Alto	Mantener satisfecho	Seguimiento cercano
	Bajo	Monitorear	Mantener informado
		Bajo	Alto
	Interés		

Cuadrante Poder/Interés

Poder	Alto	Mantener satisfecho/ Consultar A	Seguimiento cercano /Involucrar B
	Bajo	Monitorear C	Mantener informado D E
		Bajo	Alto
	Interés		

Excel plan de gestión de stakeholders

Plan%20de%20Gest
ión%20de%20Skatel

Plan para la dirección del proyecto

a. Alcance del proyecto:	Evidencia 2. Alcance de proyecto. Metodología de la de Investigación
b. Requisitos:	Evidencia 2. Alcance de proyecto. Metodología de la de Investigación
c. Cronograma:	Evidencia 1. Desarrollo de Proyecto de Campo
d. Costos:	Evidencia 1. Desarrollo de Proyecto de Campo
e. Calidad:	Evidencia 1. Desarrollo de Proyecto de Campo
f. Recursos humanos:	Evidencia 1. Desarrollo de Proyecto de Campo
g. Comunicaciones:	Evidencia 1. Desarrollo de Proyecto de Campo
h. Riesgos:	Evidencia 2. Desarrollo de Proyecto de Campo
i. Adquisiciones:	Evidencia 2. Desarrollo de Proyecto de Campo
j. Interesados:	Evidencia 2. Desarrollo de Proyecto de Campo